

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Robotik und Programmieren an Heilpädagogischen Schulen

Ein strukturiertes Literaturreview

eingereicht von: Armin Platz

Begleitung: Fabian Winter

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
1 Ausgangslage und Entwicklungsthema	3
1.1 <i>Begründung der Themenwahl sowie Ein- und Abgrenzung</i>	4
1.2 <i>Grundlegende Begriffe und Konzepte</i>	7
1.2.1 Robotik.....	7
1.2.2 Handlungsorientierung	10
1.2.3 Selbstkonzept und Selbstkompetenzen.....	11
1.2.4 Game based learning sowie die Bedeutung und Funktion von Spiel(en)	13
1.2.5 Aneignungsformen und soziales Lernen.....	17
1.3 <i>Bezug zum Lehrplan</i>	19
1.4 <i>Bezug zur Personengruppe</i>	21
2 Projektbeschreibung und Forschungsmethodik	24
2.1 <i>Zielstellung und daraus abgeleitete Fragestellungen</i>	24
2.2 <i>Instrumente und Materialien</i>	25
2.2.1 «Lego Education Spike Essential»	26
2.3 <i>Darstellung wissenschaftlicher Studien anhand eines strukturierten Literaturreviews</i> . 29	
3 Ergebnisdarstellung	31
4 Praxisbeispiel: Exemplarische Darstellung eines Unterrichtssettings mit «Lego Education Spike Essential»	42
5 Diskussion	46
6 Fazit und Ausblick	48
7 Literaturverzeichnis	50
8 Abkürzungsverzeichnis	58
9 Abbildungsverzeichnis	58
Anhang	58

Im Hinblick auf eine geschlechtergerechte Schriftsprache verwendet diese Arbeit genderneutrale Begrifflichkeiten oder mittels * illustrierte Gender-Gap-Paarformulierungen.

Abstract

Die Auswirkungen der Digitalisierung prägt auch den Unterricht an Heilpädagogischen Schulen. Die vorliegende Arbeit bietet einen Überblick der zentralen Begrifflichkeiten und Konzepte und zeigt auf, welche Rolle der Einsatz von Robotik und Programmierung bei der Vermittlung von informatischem Fachwissen sowie Schlüsselkompetenzen an HPS spielen kann.

Anhand eines strukturierten Literaturreviews wird dargestellt, in welchem Mass die aktuelle Forschungsliteratur dieses Themenfeld behandelt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Robotik und Programmieren u. a. dazu beitragen können, Anwendungskompetenzen zu erweitern. Zudem zeigte sich eine grosse Motivation sowie ein hoher Anteil effektiver Lernzeit. Gleichzeitig wurde ein grosser Mangel an Fachliteratur sowie ein Entwicklungsrückstand im Bereich handlungsorientierter Unterrichtsmaterialien deutlich.

Eine exemplarische Unterrichtseinheit mit «Lego Education Spike Essential» zeigt auf, was bei der Adaption von Lehrmitteln für HPS wichtig ist.

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Automatisierung, Roboter und Programmcodes sind zu einem unverzichtbaren Teil unseres Alltags geworden (Kreidenweis, 2018). Mehr oder weniger offensichtlich bestimmen sie unser Leben: Mithilfe von Sprachsteuerungen diktieren wir Texte, Roboter bauen unsere Autos, ausgeklügelte Algorithmen erforschen unsere Interessen. Ein scheinbar undurchdringliches und komplexes Zusammenspiel aus Systemen, das unser Leben gleichermassen durchdringt, diktiert und erleichtert. Gehen wir diesen Strukturen auf den Grund – beispielsweise in einzelne Zeilen eines Programmcodes – so gelangen wir zu einem vertieften Verständnis von Ursache und Wirkung. Dadurch kann es nicht nur gelingen die zugrundeliegenden Zusammenhänge zu erkennen sondern sie gegebenenfalls nach eigenen Wünschen und Vorstellungen anzupassen, zu verändern oder zu adaptieren. Kinder und Jugendliche sind gleichermassen von Technologie umgeben – bis in den Schulunterricht hinein reicht der Einfluss und die Auswirkungen der Digitalisierung. Werden Schüler*innen dazu angeleitet, sich mithilfe geeigneter Lernsetting mit Medien, Robotern, Computerspielen und Informatik zu beschäftigen, erkennen sie, wie aktiv und selbstwirksam sie diese Technologien gestalten, anpassen und nutzen können. Ein bestärkendes, motivierendes und ermutigendes Gefühl. Dies kommt Kindern und Jugendlichen im besonderen Masse zugute und spielt eine zentrale Rolle in ihrer Entwicklung: Sie wollen ihre Umgebung erforschen und sind natürlicherweise neugierig (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016). Sie bringen eigene Ideen ein und wollen ihre Kreativität ausleben. Sie lassen sich nur ungern auf Konventionen und das bislang für möglich Gehaltene ein.

Sie wollen sich selbst verwirklichen, ihren Platz in der Welt finden und gestalten (Resnick, 2017). Das alles gelingt ihnen scheinbar mühelos, wenn sie an einer Sache besonders interessiert sind – den Status Quo zu überwinden scheint ihnen angeboren zu sein. Besonders leicht gelangen Kinder und Jugendliche in einen mentalen Zustand der völligen Konzentration und Vertiefung in eine Tätigkeit wenn sie spielen. Diese Absorption in der Passung zwischen äusseren Anforderungen, personalen Fähigkeiten und Ressourcen sowie der Zielklarheit wird in der Literatur als *flow* bezeichnet (Csíkszentmihályi, 2000). Die Kriterien dieses Flow-Zustandes entsprechen zu grossen Teilen denen des Spiels (siehe Kapitel 1.2.4; Scheuerl, 1979). In pädagogischen Settings ermöglichen spielerische Zugänge solche Zustände des Aufgehens in einer Tätigkeit wodurch hohe Wissenszuwächse und steile Lernkurven zustande kommen können (Rheinberg & Krug, 2005).

1.1 Begründung der Themenwahl sowie Ein- und Abgrenzung

Einen Anteil zur Erschliessung der digitalisierten und automatisierten Umwelt können Lernspiele, handlungsorientierte Lernsettings, Simulationen und das sogenannte *Game based learning* leisten (Details dazu in Kapitel 1.2.4). Im Hinblick auf die Schule und das Unterrichtsfach «Medien und Informatik» sind die Themen Robotik und Programmieren dafür besonders geeignet. Sie lassen Kinder und Jugendliche teils komplexe Zusammenhänge verstehen sowie für Wissenschaft und Technologie begeistern. Durch angeleitetes Forschen, Programmieren, Planen, Bauen und Testen von autonomen Robotern sowie einfachen Programmcodes lernen sie an komplexe Aufgaben heranzugehen, im Team zu arbeiten und Probleme kreativ zu lösen.

Im Grundsatz gelten oben genannte Eigenschaften für alle Kinder und Jugendlichen. Schüler*innen an Heilpädagogischen Schulen¹ lernen jedoch unter anderen Voraussetzungen. Das Wahrnehmen der Umwelt sowie das Lernen von Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen und/oder kognitiven Beeinträchtigung unterscheidet sich teils stark von denen mit einer regulären kognitiven Entwicklung. Dementsprechend unterscheiden sich die Anforderungen an die Handlungsplanung. Unklar ist bislang, inwieweit Themen aus dem Bereich Medien und Informatik selbst für Schüler*innen mit basal-perzeptiven oder konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen umgesetzt werden können. Hierbei steht neben der Wahrnehmung bzw. dem Auslösen von basalen Zusammenhängen gemäss Ursache und Wirkung das Entdecken von Effekten und Erkunden von Gegenständen im Vordergrund. Inwiefern auch diese Schüler*innen von der vorliegenden Arbeit profitieren können, soll in Kapitel 1.2.5 genauer dargestellt werden.

¹ Nachfolgend «HPS». Vor allem in der Ergebnisdarstellung des Literaturreviews in Kapitel 2.3 und Kapitel 3 wird diese Abkürzung synonym für entsprechende Schul-/Unterrichtsformen in anderen Ländern/Sprachen gebraucht, beispielsweise «Special needs education».

Kinder und Jugendliche sind von Technologie und Medien umgeben, das Thema IKT/ICT² nimmt eine zunehmende Wichtigkeit und Komplexität im Alltag ein. Die Vereinten Nationen sehen beispielsweise die Entwicklung von und das Wissen über ICT als ein nachhaltiges Kapital an, dessen Förderung offizieller Schwerpunkt der Politik ist (United Nations, 2014). Insbesondere bei Jugendlichen nimmt die Mediennutzung einen hohen Stellenwert ein. Die Alltags- und Lebensweltrelevanz ist dementsprechend sehr hoch – eine Entwicklung, auf die auch die Schule mit ihren Unterrichtsinhalten und Strukturen angemessen eingehen muss. In der Lehre sollten sich die vielfältigen Möglichkeiten der ICT zunutze gemacht werden, um Unterrichtsinhalte kreativ, zielführend und adressatengerecht aufzubereiten. Hier können die Schüler*innen aus motivationaler Sicht stärker profitieren, als durch traditionelle Unterrichtsformen, wie beispielsweise Lehrmittel in Papierform (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey & Boyle, 2012). Gemäss dem Ansatz des *Game based learning* wird das spielerische Explorieren von Zusammenhängen ermöglicht sowie die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept gefördert (Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF], 2010). Insbesondere bei den Themen Robotik und Programmieren besteht ein hoher Kompetenzbezug, da beispielsweise die Fähigkeit zur Problemlösung und Kooperation im Zentrum stehen. Die Jugendlichen werden darin gefördert Handlungen zu planen, Hintergründe zu verstehen und eigene Konzepte umzusetzen sowie Ideen zu kommunizieren oder fertige Produkte vorzustellen.

Dem gegenüber steht ein teils stark ausgeprägter Entwicklungsrückstand an Schulen im Bereich der ICT: Neben mangelnder oder veralteter Hard- und Software fehlt es an pädagogischen bzw. didaktischen Konzepten für eine adressatengerechte Umsetzung sowie am Fachwissen der Mitarbeitenden (Eickelmann & Gerick, 2020). Zwar werden nach und nach diverse digitale und analoge Unterrichtsmaterialien aus dem Bereich «Medien & Informatik» herausgegeben, diese beleuchten mit Themen wie zum Beispiel Cybermobbing, Fake News, Recherchieren oder Umgang mit sozialen Medien jedoch meist eher den sozialen als den technischen Aspekt. Dieser wird vor allem im Rahmen des Zyklus 3 unterrichtet. Solche sowie weiterführende technische Inhalte – wie beispielsweise die Funktionsweise von informationsverarbeitenden Systemen – stellt sich jedoch als zu komplex und zu wenig handlungsorientiert für HPS heraus. Hier zeigt sich – wie in beinahe allen Unterrichtsfächern – dass die Inhalte des Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2010-2014) häufig angepasst bzw. «heruntergebrochen» werden müssen, um im Unterricht an HPS Anwendung finden zu können. Aktuelle, umsetzbare, praxisorientierte und alltagsrelevante Unterrichtsmaterialien zum Thema sind Mangelware.

² Die Begriffe IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) und ICT (Informations and Communications Technologies) werden synonym genutzt. Aufgrund der vorherrschend englischsprachigen Fachliteratur zum Thema sowie die Verankerung im Sprachgebrauch wird in der Masterarbeit jedoch hauptsächlich die Abkürzung ICT verwendet.

Insbesondere ältere Lehrpersonen haben Schwierigkeiten damit das neue Unterrichtsmodul umzusetzen. Mögliche Gründe sind mangelnde Schulungen bzw. Weiterbildungen zum Thema sowie zeitliche und motivationale Ressourcen. Die Lehrpersonen fühlen sich bezüglich der Anforderungen sowie der Komplexität und Fülle der neuen ICT-Möglichkeiten teils überfordert. Gleichzeitig nimmt dieser Aspekt eine immer grössere Rolle in der Schule ein. Auf Basis einer Reihe von internationalen qualitativen Fallstudien mit grossen Stichproben (vgl. z. B. EUN Consortium, 2004; Law, Pelgrum & Plomp, 2008; mit Fokus auf die Schweiz: Petko, 2008) gelten neben einer bedürfnisgerechten Infrastruktur, schulinternen Weiterbildungen und technischem Support vor allem die individuellen Überzeugungen und Kompetenzen der Lehrpersonen als zentrale Faktoren für eine erfolgreiche ICT-Integration an Schulen. Die Lehrpersonen müssen also zunächst selbst über eine ausreichende Medienkompetenz verfügen und die mediale Lebenswelt der Schüler*innen kennen. Um in der Lage zu sein zentrale ICT-Themen zielgerichtet in den Unterricht zu integrieren, müssen Lehrpersonen nach Mishra und Koehler (2007) über ein «pädagogisches technologisches Inhaltswissen³» verfügen. Aus Sicht der Schulen ist es demnach nicht ausreichend lediglich die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Vielmehr muss die ICT-Integration auf diversen Ebenen gefördert werden, insbesondere im Bereich der Mediendidaktik sowie der Schulentwicklung (Döbeli, Petko & Prasse, 2018).

Vor der dargestellten Ausgangslage soll im Rahmen dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Rolle Robotik und Programmieren an HPS spielen können und in welchem Mass dies in der aktuellen Fachliteratur behandelt wird. Zudem soll anhand von «Lego Education Spike Essential»⁴ beispielhaft dargestellt werden, wie spielbasierte Lernsettings gestaltet werden sollten, damit sowohl Lernende als auch Lehrende an HPS profitieren können. Es soll also gezeigt werden, welchen Beitrag diese Methode bzw. diese Art von Lernsettings leisten kann, um methodische und mentale Schlüsselkompetenzen von Schüler*innen an HPS im Bereich der ICT zu stärken und zu erweitern. Dabei soll deutlich werden, wie es gelingt, dass Kinder und Jugendliche die Chancen von spielorientierten Lernsettings für die Handlungsplanung sowie lösungs- bzw. zielorientiertes Denken und Handeln erkennen. Sie sollen sich als kreativ, selbstwirksam und strukturiert handelnd erleben. Im Rahmen eines möglichen Folgeprojekts könnte aufbauend auf diese Masterarbeit eine vollständige Unterrichtsreihe für Schüler*innen sowie ein begleitendes Manual für das methodische und didaktische Vorgehen der Lehrenden an HPS erarbeitet werden. Ziel einer solchen weiterführenden Arbeit sollte eine didaktische Handlungsstruktur sein, die dazu beiträgt, die Materialien ohne vertiefte Vorkenntnisse im Unterricht einsetzen zu können.

³ «Technological pedagogical content knowledge» (TPCK) als Erweiterung des «pedagogical content knowledge»-Ansatzes nach Shulman (1987).

⁴ Nachfolgend meist verkürzt als «Lego Spike Essential» bezeichnet.

Im Folgenden werden zunächst die theoretischen Grundlagen mit zentralen Begriffen und Konzepten dargestellt. In diesem Zusammenhang wird die Rolle von methodischen und mentalen Schlüsselkompetenzen sowie spielbasierten Lernsettings erläutert. Als Bezugnahme auf den schulischen Kontext wird in einem weiteren Schritt der Stellenwert des Moduls «Medien und Informatik» – und darin wiederum insbesondere Robotik und Programmieren – im Lehrplan 21 sowie dessen Erweiterung von Bühler und Hollenweger (2019) erarbeitet. Vor dem Hintergrund der dargestellten Ausgangslage wird in einem zweiten Teil anhand eines systematischen Literaturreviews aufgezeigt, welchen Stellenwert Robotik und Programmieren an HPS in der aktuellen Forschungsliteratur haben. Im Anschluss erfolgt die Darstellung einer exemplarischen Unterrichtseinheit mit «Lego Spike Essential». Die Arbeit wird durch die Diskussion der Forschungsergebnisse, die Beantwortung der Forschungsfragen sowie ein Fazit abgeschlossen, das einen Ausblick auf weitere Forschungen sowie eine mögliche Weiterentwicklung der Thematik bietet.

1.2 Grundlegende Begriffe und Konzepte

1.2.1 Robotik

Informatik muss anschaulich, anfassbar und anwendbar sein, um komplexe Sachverhalte darstellen und bearbeiten zu können. Insbesondere an HPS muss die Handlungsorientierung im Vordergrund stehen. Informatik als Teil des Unterrichtsmoduls «Medien und Informatik» befasst sich bildlich gesehen mit der Sprache, die digitale Systeme sprechen. Wie können beispielsweise theoretische Vorstellungen, Konzepte und Ideen in digitale Informationen transferiert werden, die der Computer in eine automatisierte Handlung umwandeln kann? Daten werden somit zu symbolischen Darstellungen von Informationen. An dieser Schnittstelle zwischen für Schüler*innen wenig durchschaubaren Programmcodes und sichtbaren Auswirkungen kann Robotern eine zentrale Rolle zukommen. Sie generieren mithilfe von Programmierungen aus abstrakten Ideen und Konzepten konkret erlebbare Handlungen. Mithilfe von Sensoren und Aktoren wird aus abstrakter Theorie eine praktisch umgesetzte, sichtbare Aktion. In diesem Zusammenhang erscheint die Definition des Wortes «Roboter» gemäss Duden erstaunlich: Diese bezeichnet Roboter als «(Der menschlichen Gestalt nachgebildete) Apparatur, die bestimmte Funktionen eines Menschen ausführen kann.» sowie «Maschinenmensch» (Duden online, n. d.). Roboter können also als eine «Verlängerung» oder «Erweiterung» menschlicher Fähigkeiten beschrieben werden. Ideen und komplexe Zusammenhänge finden so eine Gestalt und werden Realität – was zu diversen Ausprägungen in Fiktion, beispielsweise Literatur oder Film, geführt hat.

Die «Robotic Industries Association (RIA)» führt folgende, eher anwendungsbezogene, technische Definition an:

A robot is a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks. (Robotic Industries Association, n. d.)

Ein Roboter ist ein programmierbares Mehrzweckhandhabungsgerät für das Bewegen von Material, Werkstücken, Werkzeugen oder Spezialgeräten. Der frei programmierbare Bewegungsablauf macht ihn für verschiedenste Aufgaben einsetzbar. (Übersetzung nach Brinkhege, Fleischer & Schäfer, 2020, S. 3)

Aus technologischer Sicht gesehen handelt es sich bei Robotern also um eine konstruierte und programmierte Maschine, die für Menschen spezifische physische Tätigkeiten ausführt. Sie können ortsgebunden oder transportabel sein und werden meist von computergenerierten Arbeitsanweisungen gesteuert (Wüst, 2018).

Die «Pädagogische Robotik» befasst sich als Teilbereich der Fachwissenschaft «Robotik» mit dem Design und der Entwicklung von Robotern, die für die pädagogische Arbeit konzipiert werden. Die daraus entstandenen Produkte werden als «Pädagogische Roboter» bezeichnet (Döbeli, Petko & Prasse, 2018). Eine Definition lautet:

Educational Robotics is a field of study that aims to improve learning experience of people through the creation, implementation, improvement and validation of pedagogical activities, tools (e.g. guidelines and templates) and technologies, where robots play an active role and pedagogical methods inform each decision. (Angel-Fernandez & Vincenze, 2018, S. 41)

Die Non-Profit-Plattform «HiSoUR» stellt Online-Ressourcen zum Thema Kunst zur Verfügung und liefert eine weitere Definition, die wesentliche Ziele der vorliegenden Arbeit thematisiert:

Das Hauptziel der Lernrobotik besteht darin, eine Reihe von Erfahrungen bereitzustellen, um die Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen für den Entwurf, die Analyse, die Anwendung und den Betrieb von Robotern zu erleichtern. Der Begriff Roboter wird hier recht weit verbreitet verwendet und kann Gelenkroboter, mobile Roboter oder autonome Fahrzeuge jeglicher Größenordnung einschließen. Die Ausgestaltung des Ansatzes kann auf der Grundlage des Hintergrunds der Zielgruppe skaliert werden und kann für Schüler des gesamten Bildungsspektrums geeignet sein – von der Grundschule bis zum Graduiertenkolleg. Ein alternatives oder sekundäres Ziel besteht darin, die Robotik als konkrete und aufregende Anwendung zu verwenden, um andere, oft grundlegende Themen

wie Computerprogrammierung, künstliche Intelligenz oder Konstruktionsdesign zu unterrichten. Der Zweck der pädagogischen Robotik besteht darin, den Wunsch der Schüler nach Interaktion mit einem Roboter zu nutzen, um kognitive Prozesse zu begünstigen. (HiSoUR, n. d.)

Robotik ermöglicht verschiedene Aneignungsformen und Verständniszugänge und kann einen didaktisch reduzierten Einstieg in komplexe und abstrakte Themen bieten. Durch spielbasierte Lernsettings werden die zugrunde liegenden Systeme und Abläufe in ihrer Komplexität reduziert und damit anschaulich und logisch nachvollziehbar. Das gilt insbesondere für Programmierungen. Hierbei werden gemäss bestimmten Anforderungen (z. B. «Dein Roboter soll sich drehen.») eine Abfolge von Befehlen formuliert, die eine gewünschte Aktion ermöglichen. Neben den eigentlichen Programmiersprachen – die von einfach (z. B. «Chrome Music Lab» oder «Scratch») über schwieriger (z. B. «Playgrounds» auf Basis von «Swift» oder «Turtle Academy») bis komplex (z.B. «Python» oder «Java») in zahllosen Abstufungen vorhanden sind⁵ – kann auf basaler Ebene auch die Testung eines vorgegebenen Programmcodes durch einen Fingertipp, den bewussten Einsatz eines bestimmten Sensors oder Aktors als Programmierung gewertet werden. Die abstrakten Zusammenhänge und Funktionsweisen werden «be-greifbar», die Schüler*innen können sich als aktiv gestaltend und selbstwirksam erleben. Erkennen die Schüler*innen den Nutzen solcher Theorie-Praxis-Transfers, können sie ihr Wissen über Hard- und Software sowie Problemlösefähigkeiten zudem in diversen Lebensbereichen und insbesondere im Hinblick auf die Berufswelt kompetent, situativ und zielorientiert anwenden (Brandhofer, 2017). Neben dem Lebensweltbezug gilt es daher spielerische Aspekte sowie die Handlungsorientierung in den Vordergrund der Informatik zu stellen. Wenn die natürliche Neugier der Schüler*innen dazu genutzt werden kann, dass sie selbständig ins Erforschen von Zusammenhängen, Überprüfen von Hypothesen und Weiterentwickeln von Wissen kommen, ist die intrinsische Motivation und der Lernzuwachs besonders hoch. Zudem trägt der Umgang mit den Lernrobotern dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen grundlegendes Wissen zum Umgang mit Hard- und Software erwerben, dass sie auch in anderen Fach- und Lebensbereichen sowie im Hinblick auf ihre spätere Berufstätigkeit nutzen können.

⁵ Eine Übersicht, welche Programmiersprache bzw. Lerntools für welche Schüler*innen geeignet sind, findet sich unter: www.codingkids.de.

1.2.2 Handlungsorientierung

Motivation und Volition spielen eine zentrale Rolle für schulisches Lernen und Bildungsverläufe (Deci & Ryan, 1993). Zu den Zielen schulischer Bildung gehört es demnach, eine hohe Lernmotivation zu fördern bzw. aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist eines allen Beteiligten im Bereich der Lehre klar: Ein ausschliesslich auf die Lehrenden oder Lehrmaterialien fokussierter Frontalunterricht ist weder zeitgemäss noch zweckmässig. Er entspricht schlicht nicht mehr den Anforderungen, die in der Ausbildung bzw. der Berufswelt im Allgemeinen an die Schüler*innen gestellt werden. Denn Erwerbsprofile verlaufen kaum mehr linear. Hinzu kommen die rasant verlaufenden Veränderungen einer komplexen digitalisierten und globalisierten Wirtschaft und Informationsgesellschaft. Erlerntes Fachwissen muss adaptierbar und veränderbar sein, um relevant zu bleiben. Daher sollen die Schüler*innen zum lebenslangen eigenständigen und flexiblen Wissenserwerb und -transfer angeleitet werden. Dies geschieht durch den Aufbau von Kompetenzen – was als Zusammenspiel von Wissen, Können und Wollen definiert wird⁶. Während bisherige Lehrpläne stärker auf Inhalte und Ziele pro Fach abzielten, fokussiert sich der Lehrplan 21 auf aufeinander aufbauende Kompetenzstufen, welche alle Schüler*innen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer obligatorischen Schulzeit erreichen sollen (EKSD, 2017). Dabei handelt es sich um einen aktiven, kooperativen und konstruktiven Prozess, der individuell verläuft und somit differenzierte Lernangebote nötig macht. Diese Lernsettings müssen sich an konkreten, nachvollziehbaren Anforderungssituationen orientieren sowie alltagsnahe Transfer- und Synthesaufgaben enthalten. Das persönliche Involviertsein, die intrinsische Motivation lernen zu wollen, ist demnach zentral (Raufelder, 2018). So kann es gelingen, dass Fachwissen in Verbindung mit dem Lebensweltbezug und der Verknüpfung mit überfachlichen Kompetenzen⁷ zum Lernerfolg wird (EKSD, 2017). Das erfahrende, handelnde Lernen sowie die Reflexion darüber befähigt die Schüler*innen dazu, Wissen und Theorien miteinander zu verknüpfen bzw. in Anwendung zu bringen (Arnab et al., 2015).

Gleiches gilt für die Unterrichtsinhalte des Moduls «Medien und Informatik». Sie müssen sich an den Alltagserfahrungen und der (digitalen) Lebenswelt der Schüler*innen orientieren. Ein handelndes, erforschendes Lernen kommt darüber hinaus insbesondere Kindern und Jugendlichen mit einer kognitiven und/oder sozial-emotionalen Einschränkung zugute. Die Anwendungsorientierung von digitalen Inhalten und deren Vergegenständlichung steht dabei im Mittelpunkt.

⁶ Die vollständige Definition lautet: «[Kompetenzen sind] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.» (Weinert, 2001, S. 27f.). Eine Definition, die auf die Lernziel-Taxonomiestufen nach Bloom zurückgeht, spricht von «Performanz» und differenziert stärker zwischen Wissen, Verhalten und Einstellungen. Dies kann direkt gemessen werden, während Kompetenzen zum Messzeitpunkt durch individuelle und systembedingte Rahmenbedingungen in der Abrufbarkeit der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten beeinflusst werden (Amagir et al., 2018).

⁷ Gemeint sind personale, methodische und soziale Kompetenzen. Vergleiche zur Vertiefung beispielsweise Maurer & Gurzeler, 2016.

Daraus ergeben sich natürlicherweise Fragen wie: «Wie funktioniert das?», «(Wofür) brauche ich das?», «Wie kann ich es für meine Wünsche und Bedürfnisse nutzen/adaptieren?». Sobald die Schüler*innen Interesse zeigen, kommen sie ins Erforschen und Handeln. Mithilfe einer geeigneten Struktur und verständlichen Anleitungen wird ein Lernraum geschaffen, der individuelle Zugänge und Verarbeitungswege ermöglicht. Wie in Kapitel 2.2.1 genauer dargelegt wird, eignet sich «Lego Spike Essential» als Unterrichtsmaterial dafür bestens. Indem die Schüler*innen vorgegebene Systeme bauen, die Abläufe beobachten und beschreiben sowie mögliche Schwachstellen oder Fehler ausbessern, lernen sie u. a. zielorientiertes Handeln. Sie müssen konkrete Lösungsstrategien anwenden, um zum vorgegebenen bzw. erwünschten Ziel zu gelangen. Eine spielerische Herangehensweise im Sinne des *Game based learning*-Ansatzes (siehe 1.2.4) fördert diverse Kompetenzen und Befähigungsbereiche: neben der kreativen und motorischen Ebene wird der mathematisch-logische, der visuell-räumliche und der technische Bereich gefördert. Daher sollten alle Aufgaben so gestaltet werden, dass das selbständige Entdecken und Gestalten im Vordergrund steht und sie gleichzeitig eine klare Zielorientierung aufweisen. Die Schüler*innen sollen durch Experimentieren und Beobachten allgemeine Lösungsstrategien ableiten und auf ähnliche Problemstellungen anwenden können, in denen sie eventuell adaptiert bzw. angepasst werden müssen, um zum Ziel zu gelangen. Hier gilt es bereits gesammeltes Wissen anzuwenden und selbständig zu ergänzen. Es soll ausserdem immer auch Raum für eigene kreative Vorstellungen sein, beispielsweise durch die Veränderung des Aussehens der Roboter oder der Rahmenbedingungen.

1.2.3 Selbstkonzept und Selbstkompetenzen

Das Selbstkonzept lässt sich als ein Bild beschreiben, das sich eine Person von sich selbst macht. Es handelt sich um ein mentales Modell, das Vorstellungen, Bewertungen und Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten vereint und sich unter anderem in Interaktionsprozessen mit der Umwelt und der Verinnerlichung von Urteilen anderer entwickelt. Vor diesem Hintergrund gewinnt für Lehrende eine ermutigende, lösungsorientierte, den Selbstwert stärkende Kommunikation und Feedbackkultur an Bedeutung – etwa durch institutionalisierte und strukturierte Coachings-/Beratungsgespräche (Berkeling, 2010). In der Erforschung des Selbstkonzeptes existiert eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, Ansätzen und Modellen. In Bezug auf Jugendliche mit einer kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigung bietet neben dem Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner und Stanton (1976) Maïano (2019) eine begriffliche Grundlage. Demzufolge ist das Selbstkonzept ein multidimensionales, hierarchisch gegliedertes Konstrukt, das sich aus dem akademischen und nicht-akademischen Selbstkonzept zusammensetzt.

Letzteres besteht aus den drei Subdimensionen soziales, emotionales und physisches Selbstkonzept und gliedert sich wiederum in diverse Aspekte. In der Herausbildung des generellen Selbstkonzeptes kommt der Selbstwahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen eine zentrale Bedeutung zu (Arens, Yeung, Craven & Hasselhorn, 2011). Diese können in spielbasierten Lernsettings gestärkt, umgedeutet oder neu erlangt werden (DeVane, Durga & Squire, 2010). Zur Erfassung des allgemeinen Fähigkeitsselbstkonzeptes eignen sich besonders die «Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzeptes (SESSKO)» (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012).

Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sowie die Darstellung und Verbindung des Selbst mit der Aussenwelt hängt immer stärker an digitalen Medien und virtuellen Gemeinschaften, wie beispielsweise soziale Medien wie «TikTok» oder «Instagram». Diese virtuellen Umgebungen spielen für die Sozialisation und Selbstfindung der Jugendlichen eine grosse Rolle und müssen daher kritisch betrachtet und begründet genutzt werden. Die Schule kann durch die Medienbildung einen Teil dazu beitragen. Ein weiterer Aspekt, der spielbasierten Lernsettings im Unterricht zugute kommt, ist die Feststellung, dass Jugendliche die meisten digitalen Medien, Computerspiele und die zugehörige Hardware wie selbstverständlich nutzen. Diesen Umstand kann sich die Schule zunutze machen indem sie digitalisierte und spielbasierte Elemente in den Unterricht einbringt. Die Motivation, sich auf solche Unterrichtssettings einzulassen, ist – wie bereits beschrieben – hierbei besonders hoch. Die Schüler*innen lernen in den spielbasierten Lernsettings, dass ihre Ideen praktisch umgesetzt zu einer konkret erlebbaren Handlung bzw. Auswirkung führen. Darin können sie sich als selbstwirksam, aktiv handelnd und erschaffend erleben. Insbesondere im Bereich der Programmierung gilt es Hypothesen aufzustellen, zu überprüfen, zu reflektieren, zu adaptieren und zu überarbeiten. Wenn aus einer Idee mithilfe zweckmässiger Werkzeuge und Hilfsmittel eine konkrete Umsetzung wird, ist das Erfolgserlebnis hoch – ob bei vorgegebenen Konstruktionen gemäss Anleitung oder selbst erdachten Konstruktionen. Dabei können je nach Aufgabenstellung und Lernsetting diverse Kompetenzen und Fähigkeiten geschult und erweitert werden. Wenn beispielsweise Lesekompetenz, Textverständnis und Rechenkompetenz innerhalb einer Aufgabenstellung zielorientiert und kombiniert angewendet werden müssen, kommt es natürlicherweise zu Lerneffekten und der Verknüpfung von Lerninhalten. Die Integration einer sportlichen Aktivität kann diesen Zusammenhang positiv verstärken und zum Aufbau des allgemeinen Selbstkonzeptes beitragen (Schluchter, Eckhart, Nagel & Valkanover, 2021). Fortschritte und Erfolgserlebnisse werden häufig erst anhand des Produkts bzw. der Reflexion desselben offensichtlich. Daher ist eine strukturierte Nachbereitung jeder Unterrichtssequenz und die Besprechung der Ergebnisse auf einer Metaebene von zentraler Wichtigkeit, um die erworbenen Selbstkompetenzen sichtbar zu machen.

Eine Rückmeldung zur Evaluation des Lernprozesses können beispielsweise Fortschrittsanzeigen, (digitale) Badges und Trophäen sein, die gemäss der gelösten Aufgabe sowie deren Schwierigkeit vergeben werden können. Die Auswertung sollte ausserdem dahingehend angeleitet werden, dass die Schüler*-innen ihre Handlungsplanung, die Wahl der Methoden sowie die Darstellung ihres Lernerfolgs in Bezug auf die jeweilige Tätigkeit reflektieren. Dies kann Lernenden und Lehrenden Auskünfte über individuelle Lernwege und -potenziale geben. Für die Lehrenden besteht darin zudem die Möglichkeit, den Fortschritt bzw. Erfolg des Lernsettings zu messen und zu reflektieren (Patzner & Pinkwart, 2019). Die Verbindung und Anwendung der erworbenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen kann den Selbstwert bzw. das Selbstkonzept in einem bestimmten Teilbereich stärken (Arens et al., 2011). Dies ist wiederum als zentrale Erkenntnis und Bestandteil eines starken Selbstkonzeptes zu werten. In der Selbstbestimmungstheorie sehen Deci und Ryan (z. B. Deci & Ryan, 2000) die Selbstwahrnehmung von Kompetenz als eine Voraussetzung der intrinsischen Motivation an. Eine selbständige und zielorientierte Aneignung und Adaption von Wissen ist also zentral für ein sinnerfülltes Lernen und Handeln auch über die Schule hinaus.

1.2.4 Game based learning sowie die Bedeutung und Funktion von Spiel(en)

Spielen und Lernen gehören in der menschlichen Entwicklung zusammen, evolutionär gesehen ist die Verbindung der beiden untrennbar miteinander verbunden (vgl. z. B. Eibl-Eibesfeldt, 1987; Müller-Schwarze, 1978). Erst durch institutionalisierte Formen der Bildung verfestigte sich eine Trennung zwischen Lernen (Arbeit) und Spielen (Freizeit) (Crawford, 1982). Zahlreiche Versuche der Pädagogik des 20. Jahrhunderts unternahmen unter dem Schlagwort «Edutainment» den Versuch spielerische bzw. unterhaltende Elemente wieder mit edukativen Inhalten zu verbinden – oftmals mithilfe von Medien (Ritterfeld, Cody & Vorderer, 2009). Und tatsächlich gehören spielerische Elemente in unterschiedlicher Ausprägung zum Schulalltag: Brett- und Kartenspiele, Sing-, Bewegungs- und Rollenspiele. Ob nun bei Spielen wie «Memory» oder «Nanu?» die Merkfähigkeit oder das Arbeitsgedächtnis geschult wird oder bei «Monopoly» Grundprinzipien wirtschaftlichen Handelns thematisiert werden: Spiel kann eine zentrale Rolle im Lernprozess einnehmen. Es ist jedoch zu beobachten, dass die Bemühungen um die Entwicklung und Integration von spielbasierten Lernsettings bzw. deren Bedeutung mit dem Alter der Lernenden abnimmt (Breuer, 2010). Vor dem Hintergrund der Förderung methodischer Schlüsselkompetenzen (hier: Anwendung und Adaption von Wissen) kommt dem *Game based learning*-Ansatz⁸

⁸ Kurz GBL; zu deutsch: auf Spielen basierendes Lernen; teils erweitert zu finden als «Digital Game based learning», kurz DGBL. Weitere im Kontext genutzte Begriffe lauten «Gamification», «Educational Games» oder «Serious Games», eine trennscharfe Abgrenzung existiert bislang nicht (Fromme et al., 2008, 2010).

eine wesentliche Bedeutung zu. Bereits gegen Ende der 1990er Jahre kamen vermehrt bildschirm-, computer- und internetbasierte Spiele im Lehr- und Lernkontext zum Einsatz, mit dem primären Ziel die Motivation der Lernenden zu erhöhen sowie einen aktiven und vertieften Lernprozess zu ermöglichen. Seitdem haben sich unzählige Diversifizierungen bzw. Unterkategorien mit unterschiedlichem Fokus herausgebildet. Das «Serious» in «Serious Games» steht beispielsweise für den «ernsten» Teil des Spielens, nämlich den Wissenserwerb (e-teaching, 2015). «Gamification» zielt darauf ab in einen nicht spielebasierten Kontext spieltypische Elemente zu integrieren (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011), wie beispielsweise Ranglisten oder andere Belohnungssysteme, mit dem Ziel die Motivation, das Engagement oder den Fokus zu erhöhen bzw. zu lenken (Loh, Sheng & Ifenthaler, 2015; Mayer, 2014). Es existieren nahezu endlos viele Ansätze und Gestaltungsmöglichkeiten, die teils ineinander übergehen: sollen Spiele nun in eine Lernsituation eingebettet werden oder Lernsequenzen in ein Spiel (Kerres, Bormann & Vervenne, 2009)? Weitere Möglichkeiten spielerischer Lernsettings sind beispielsweise Online-Quiz wie «Kahoot», Wirtschaftsplanspiele und Wirtschaftssimulationen, Sportspiele mithilfe der Spielkonsole «Nintendo Switch» oder spiel-basierte Erweiterungen von «klassischen» Unterrichtsmaterialien (z. B. Mathematik-Arbeitsbuch inklusive Links zu digitalen Inhalten anhand von QR-Codes). Theoretisch können ganze Unterrichtsreihen als Spiel gestaltet werden, in denen man sich z. B. durch Rechenaufgaben neue Levels oder Materialien freischalten kann. Spiele, die in einem GBL-Setting eingesetzt werden, können also entweder einen Schwerpunkt im Lernen oder der Unterhaltung aufweisen (Mayer, 2014). Während Unterhaltungs-Spiele Lerninhalte oder mentale Kompetenzen quasi als Nebenprodukt vermitteln (z. B. strategisches Denken bei «Schach»), werden Lernspiele – sogenannte *serious games* – mit dem Ziel entwickelt, eine bestimmte Fähigkeit, Kompetenz oder Lerninhalt zu vermitteln (Abt, 1975). Durch die zunehmende Popularität von digitalen Lerninhalten nehmen DGBL-Settings einen gesteigerten Stellenwert in der Lehre ein (Pawar, Tam & Plass, 2019; Connolly et al., 2012).

Die Übergänge zwischen analogen und digitalen Inhalten sind jedoch fließend, wie auch im Fall von «Lego Spike Essential»: Digital vorliegende Anleitungen und Instruktionen sowie die Verbindung von Bausteinen und digitalisierter Steuerung. Insbesondere im Bereich der Sekundarstufe nehmen spielbasierte Lernsettings mittlerweile eine zentrale Rolle ein (Duzhak, Hoff & Lopus, 2021; Wilson et al., 2020) oder wurden aus der Notwendigkeit der Fernbeschulung im Rahmen der Covid-19-Pandemie wichtig (Masset, Weisskopf & Bonvin, 2021). Was motiviert Schüler*innen sich auf spielbasierte Lernsettings einzulassen? Wie müssen diese gestaltet sein? Schwan (2006) fasst 13 von Gee (2007) genannte Prinzipien in drei Hauptkategorien wie folgt zusammen:

1. Lernspiele bzw. spielbasierte Lernsettings sollen Handlungsspielräume eröffnen, in denen sich die Lernenden als Produzierende, ihren eigenen Vorstellungen und ihrem persönlichen Stil entsprechend, aktiv Handelnde fühlen.

2. Lernspiele sollen die Entwicklung einer Problemlösekompetenz unterstützen. Durch die Aufgaben sollen Probleme vorstrukturiert werden, durch gezielte Instruktionen Möglichkeiten eröffnet und neue Perspektiven geboten werden. Durch abgestufte Levels und Schwierigkeitsstufen soll im Sinne einer didaktischen Reduktion die Komplexität eines Gegenstandes vermindert und gleichzeitig ein «Versuchslabor» zur Erprobung komplexer Zusammenhänge ermöglicht werden.

3. Lernspiele sollen Prinzipien verwenden, die systematisches Denken fördern.

Die Spieltypen und Einsatzszenarien lassen sich nur grob kategorisieren, wie beispielsweise durch Breuer (2010), Ganguin (2010) oder e-teaching (2015) erfolgt. Allen Konzepten gleich ist jedoch das Ziel Lernspiele bzw. -settings einzusetzen, deren Inhalte, Struktur und Ablauf aus didaktischer Sicht gestaltet ist, die zentrale Merkmale von Spielen (siehe unterhalb) gleichzeitig nicht vernachlässigen sowie die Möglichkeit bieten, Fachwissen anzueignen bzw. zu erweitern (Meier & Seufert, 2003). Der Einsatz von spielerischen Elementen kann insbesondere bei als monoton empfundenen oder komplexen Sachverhalten und Aufgaben positive Auswirkungen zeigen. Spielbasierte Lernsetting führen teilweise zu deutlichen Steigerungen der Motivation und des Lernerfolgs (Ellahi, Zaka & Sultan, 2017; Herger, 2014).

Als zentrales Merkmal von Spiel wird in der Regel die Unterhaltung und das Erleben von Spass genannt. Ausserdem haben Spiele definierte Ziele und Regeln, wie dieses Ziel – durch die Überwindung von Hindernissen oder Widerständen – erreicht werden kann bzw. soll. Meier und Seufert (2003, S. 3) nennen folgende Merkmale von Spielen im Allgemeinen:

1. eine rahmengebende Spielidee, die intrinsische Motivation hervorruft;
2. Spielregeln, deren Beachtung den Ablauf des Spiels steuern;
3. eine Handlungssituation, die ein hohes Mass an aktiver Beteiligung und Selbststeuerung erlaubt sowie
4. das Fehlen von Erwartungen an direkten Nutzen und effektive Ergebnisse des Spiels.

Weitere Komponenten, die ein Spiel bestimmen und erst interessant machen, sind Glück, Strategie, Interaktion und Wettbewerb (Breuer, 2010). Wie oberhalb bereits erwähnt, sind Lernspiele in ihren Inhalten, Strukturen und Abläufen mit einer pädagogischen Absicht und gemäss didaktischen Prinzipien gestaltet. Zugleich enthalten sie zentrale Merkmale von Spielen (Meier & Seufert, 2003). In einem optimalen Zustand verbinden sich erfolgreiches Spiel mit Lernerfolg (Klopfer, Haas, Osterweil, Rosenheck & Macklin, 2018).

Beim Spielen laufen komplexe Prozesse ab, die Lernen (z. B. Spielregeln, Taktik, Geschicklichkeit oder soziale Interaktion) quasi als «Nebenprodukt» ermöglichen. Aus diesem Grund ist die Vernetzung von Spielen und Lernen so sinnvoll und zielführend. In seinem Buch «Half Real» (2011) ist es dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juul gelungen, die oberhalb genannten klassischen Merkmale von Spiel so zu aktualisieren, dass sie auch auf digitale Spiele und spielbasierte Lernsettings zutreffen:

1. Spiele haben Regeln.
2. Spiele haben variable und quantifizierbare Ausgänge.
3. Die Spieler schätzen die Ausgänge unterschiedlich ein.
4. Die Spieler strengen sich beim Spielen an, ihr Ziel zu erreichen.
5. Die Spieler verfolgen spezifische Ziele.
6. Die Konsequenzen eines Spiels sind verhandelbar.

Hierin wird deutlich, dass sowohl Spielen als auch Lernen definierte Rahmenbedingungen sowie eine Messbarkeit benötigen. Gelangen Spielende in den «magischen Zirkel» (Huizinga, 2001) oder «Flow» (Csíkszentmihályi, 2000), den Spiele ebenso wie Lernsettings bieten können, befinden sie sich in einer für die Erreichung des Ziels förderlichen Umgebung. Ihre innere Einstellung, ihr Fokus ist optimal darauf ausgerichtet, die Herausforderung zu meistern. Passende externe Faktoren (z. B. möglichst ablenkungsfreies Umfeld, klare Aufgabenstellungen) lassen Spielende wie Lernende – unter anderem durch ein verändertes Zeitgefühl – die Umwelt vergessen sowie Glück und Euphorie erleben (Carr, 2006). Dadurch entsteht ein Idealzustand zur Entwicklung personaler und mentaler Schlüsselkompetenzen sowie der Erreichung von Lernzielen (Breuer, 2010). (Digitale) Spiele erfordern genau wie das Lernen neuer Inhalte im Unterricht Zeit, Geduld, Motivation und Anstrengung, Übung und Wiederholung sowie Anwendung und Adaption von bereits Erlerntem. Meist ist Konzentration über eine längere Zeit sowie oftmals eine hohe Frustrationstoleranz sowie Motivation nötig, um ein festgelegtes Ziel zu erreichen (Klopfer, Osterweil & Salen, 2009). Zudem ähneln (digitale) Spiele in ihren Anforderungen dem pädagogischen Konzept der «Zone der nächstmöglichen Entwicklung» (ZNE; Vygotsky, 1978). Für Lernende wie Spielende müssen Anforderungen und Fortschritte in einem passenden Verhältnis stehen, also in einer «Balance» aus Motivation und Freude sowie Frust und Erfolg. Im besten Fall ist Spielen wie auch Lernen «pleasantly frustrating» (Gee, 2008, S. 36) und «hard fun» (Papert, 1998).

Die Verbindung von Lernspielen und formellen Lernsettings sowie ein direkter Wissenstransfer gelingt nicht immer oder muss explizit thematisiert und reflektiert werden (Kerres et al., 2009). Spielbasierte Lernsettings ermöglichen mit ihren oberhalb genannten Charakteristika jedoch

Lernerlebnisse, welche mit anderen Unterrichtssettings, -medien und -methoden nicht umsetzbar sind. Aus theoretischer Perspektive spricht demnach viel für den Einsatz von *Game based Learning*, u. a. zur Förderung von mentalen Schlüsselkompetenzen, die auch auf das allgemeine Lernen sowie Alltagshandeln angewendet werden können. Wie in Kapitel 2.2.1 sowie im Praxisbeispiel (Kapitel 4) gezeigt werden soll, bietet «Lego Spike Essential» diverse Anwendungsbereiche, um Lernen und Spielen handlungsorientiert aufzubereiten und miteinander zu verbinden. Eine empirische Überprüfung findet in der vorliegenden Arbeit jedoch nur ansatzweise statt.

1.2.5 Aneignungsformen und soziales Lernen

Was Menschen wie lernen ist ein hochgradig individueller und facettenreicher Prozess, in dem unzählige Komponenten zusammenkommen müssen, damit er zielgerichtet, freudvoll und nachhaltig wird. Dementsprechend existieren zahlreiche Definitionen, eine mögliche Differenzierung besteht in Lernen von Verhalten sowie dem Wissenserwerb (Steiner, 2001). Diese Dualität des Lernens erklärt Steiner wie folgt: Einerseits ist Lernen «[...] als derjenige Prozess zu verstehen, der ein Individuum – aufgrund eigener, meist wiederholter Aktivität – zu relativ überdauernden Verhaltensänderungen führt» (S. 140). Andererseits kann Lernen im Sinne von Wissenserwerb als der «[...] Aufbau und die fortlaufende Modifikation von Wissensrepräsentationen definiert werden» (S. 164). Schöpfflug und Schöpfflug (1997) definieren Lernen so: «Lernen, das bedeutet, den Wissensschatz und das Verhaltensrepertoire durch Erfahrung zu erweitern» (S. 337). Diese Erweiterung von Erfahrungen im Sinne eines positiven Lernerlebnisses wird insbesondere dadurch ermöglicht, dass sich die Lernenden als effektiv und selbstwirksam erleben. Dies geschieht nicht nur in der Interaktion mit dem Lerngegenstand bzw. Lerninhalt sondern vor allem im Erleben und der Auseinandersetzung in sozialen Kontakten (Breuer, 2010). Jeder Mensch lernt gemäss seiner individuellen Voraussetzungen: Das sind neben den Körperfunktionen vor allem Denk- und Handlungsmuster. Dementsprechend unterschiedlich geht die Erschliessung der jeweiligen Lebenswirklichkeit sowie neuen Wissens vonstatten. Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung⁹ lernen häufig unter erschwerten Bedingungen in Bezug auf die motivationale Entwicklung. Dies kann sich beispielsweise in einem geringer entwickelten (schulischen) Selbstkonzept zeigen. Ein schwach ausgeprägtes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kann dazu führen, dass sie bei der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben weniger

⁹ «Geistige Behinderung», «geistige Beeinträchtigung», «kognitive Behinderung» und «kognitive Beeinträchtigung» werden in dieser Arbeit synonym verwendet. In Literatur und Lehre wird von einigen Vertretern insbesondere «kognitiv» gegenüber «geistig» bevorzugt. Dabei wird eine qualitative Unterscheidung von Geist und Gehirn bzw. von geistigen und kognitiven Fähigkeiten vorgenommen, die trennschärfer und weniger diskriminierend – beispielsweise gegenüber Menschen mit Down-Syndrom, die im Bereich ihrer Gefühle (als Aspekt der geistigen Fähigkeiten) meist nicht beeinträchtigt sind – sein soll.

ausdauernd sind als kognitiv normal¹⁰ entwickelte Peers (Kuhl & Ennemoser, 2013). Diese Probleme sind jedoch weniger mit neuronalen Schädigungen als vielmehr mit negativen Lernbiografien zu erklären (Sarimski, 2013, 2003). Anhand standardisierter diagnostischer Verfahren sowie förderdiagnostischen Beobachtungen nach ICF-CY (World Health Organisation [WHO], 2017) können die kognitiven Voraussetzungen und die Aneignungsmöglichkeiten von Schüler*innen festgestellt werden. Da die kognitive Leistungsfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung sehr heterogen ist, muss bei der Erstellung von Lernangeboten berücksichtigt werden, welche Lernvoraussetzungen vorliegen und inwiefern sie für den Unterrichtsinhalt bedeutsam sind (Terfloth & Bauersfeld, 2018). Folgende Übersicht von Bühler und Dietrich (2020) ist für eine Einschätzung bzw. Einordnung hilfreich:

	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform	
LN 4	formal-operativ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in formalen Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$a + b = b + a$
LN 3	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$2 + 3 = 5$
LN 2b	konkret-vorstellend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ikonische Repräsentationen ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen 	
LN 2a	konkret-gegenständlich (Symbol)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1b	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1a	basal-perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

Abbildung 1: Aneignungsmöglichkeiten aus «Impulse für inklusiven Unterricht» (Bühler & Dietrich, 2020.)

Dem Konzept des «Universal Design for Learning» (UDL; Meyer, Rose & Gordon, 2014) folgend, sollen alle Lernenden in den Unterricht an einem gemeinsamen Gegenstand einbezogen werden. Dafür ist es nötig die Lerninhalte sowie deren Verarbeitung und Repräsentation zu flexibilisieren. So soll die Partizipation aller Beteiligten gestärkt werden (ebd.). Die Entwicklung von Lernsettings muss sich dementsprechend einerseits an den vorgegebenen Lehrplänen und didaktischen Massstäben orientieren. Andererseits sollten sie an Bedürfnisse und Wünsche, Ressourcen und Fähigkeiten der Zielgruppe angepasst sein. So soll es möglich werden, dass Schüler*innen Fähigkeiten und Kenntnisse auf aktive, erforschende und spielerische Weise erproben und erweitern können.

¹⁰ «Normal» gemäss Normalverteilung des Intelligenzquotienten im Vergleich zu einer Referenzgruppe.

Die soziale Interaktion spielt dabei durch Kommunikation, Kollaboration, gegenseitige Unterstützung und Hilfestellungen eine wichtige Rolle. Das Gefühl der sozialen Eingebundenheit sowie Aktivitäten mit den Peers unterstützen wiederum intrinsisch motiviert das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Autonomie (Deci & Ryan, 1993). «Intrinsisch motivierte Verhaltensweisen und die Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie stehen in einem integralen Zusammenhang» (ebd., S. 230). Diesen Zusammenhang in der Entwicklung von mentalen Schlüsselkompetenzen erklären Deci und Ryan wie folgt: «Nur wenn Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit zusammen mit dem Erleben von Autonomie auftreten, haben sie Einfluß auf die intrinsische Motivation» (ebd., S. 231). Dieser Aspekt spielt für Schüler*innen mit basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle. Sie sollen sich einerseits in sozialen Interaktionen eingebunden fühlen und andererseits einen möglichst aktiven Anteil daran haben. Im Hinblick auf die Arbeit mit «Lego Spike Essential» kann das beispielsweise das Auslösen einer Mechanik oder Kettenreaktion durch Druck auf einen Schalter sein.

1.3 Bezug zum Lehrplan

Die Einführung des Lehrplan 21 soll den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen Rechnung tragen – dies gilt insbesondere für die Anforderungen der Digitalisierung. Die oberhalb dargestellte Relevanz von Automatisierung, diversen Ausprägungen der ICT sowie in digitaler Form bereitgestellte Unterrichtsinhalte spiegelt sich in der Einführung des Moduls «Medien und Informatik» auch im Lehrplan 21 wider. Der Bildungsauftrag zielt auf einen kompetenzorientierten Unterricht ab. Der Lehrplan 21 formuliert dafür Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schüler*innen in der Schule erwerben sollen. Die Kompetenzziele sind in drei Zyklen und drei Zielbereiche aufgeteilt, sie bilden die Basis für die Erweiterung der Fachbereiche.

Zunächst hauptsächlich für die Regelschulen konzipiert, findet er jedoch perspektivisch verstärkt Anwendung an Sonderschulen. Mit Einführung des Lehrplans 21 erhielt der Bereich ICT einen grösseren Stellenwert bei den obligatorisch zu behandelnden Themen. Im Schuljahr 2018/2019 wurde er mit jeweils einer Wochenlektion bis zur 5. Klasse eingeführt, ein Jahr darauf auch ab der 6. Klasse. Nach und nach wurden Lehrmittel (zum Beispiel «connected 1-4»¹¹) veröffentlicht. Diese folgen inhaltlich keiner Fachsystematik sondern orientieren sich an den für die Altersstufe als relevant definierten Themen. Ziel ist es, den Schüler*innen eine Orientierung in der Medienwelt zu bieten und sie zu einem selbständigen und verantwortungsvollen Umgang zu befähigen.

¹¹ In gedruckter und digitaler Form sowie als Handbuch für Lehrpersonen erhältlich: Hartmann et. al., 2018-2021. In Kapitel 2 des zweiten Bandes findet sich eine Unterrichtsreihe für die Dauer von 6 Lektionen zum Thema «Das Einmaleins des Programmierens». Darin werden u.a. Programmiersprachen thematisiert. Als Abschluss des Kapitels ist die Anleitung eines Programmierprojekts zu finden. In Kapitel 3 von «connected 4» wird Programmieren im Rahmen der Erstellung eines eigenen Spiels mithilfe der Programmiersprache «Scratch» thematisiert.

Sie sollen die zugrundeliegenden Mechanismen und Konzepte der Medien verstehen und sich als aktiver Teil der Informationsgesellschaft zunutze machen können.¹² Dieser Aspekt von «Medien und Informatik» ist deutlich einfacher auf diversen Niveaus zu bearbeiten und zu vermitteln als die in den meisten Bereichen abstrakte Informatik. Denn er bietet mehr offensichtlich relevante Alltagsthemen, die sich den Schüler*innen durch ihren Bezug zur persönlichen Lebenswelt (Stichwort *social media*) meist schneller erschliessen können. Dies sind neben den bereits erwähnten Themen wie *Cyber-Mobbing* oder *Fake News* vor allem die Bedeutung sowie der Umgang mit digitalen Medien und deren Endgeräten (insbesondere Smartphone). Eine zielführende und reflektierte Mediennutzung sowie der verantwortungsbewusste Umgang mit der eigenen, darin abgebildeten, Identität ist von zentraler Wichtigkeit. Und trotzdem lohnt es sich, die Informatik nicht auszuklammern, denn sie bietet Raum für die Entwicklung zentraler Kompetenzen (siehe 1.2.3).

Das Modul «Medien und Informatik» ermöglicht eine Vielzahl von Querverbindungen und Schnittstellen zu anderen Unterrichtsfächern bzw. Fachbereichen. So lassen sich erworbene Anwendungskompetenzen auf diverse Themen adaptieren. Weiterhin wird deutlich, dass die drei Kategorien des Moduls gemäss Lehrplan 21 – Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen – nicht voneinander getrennt behandelt werden können. Vielmehr beeinflussen und interagieren technologische, gesellschaftliche und anwendungsbezogene Aspekte miteinander (Lehrmittelverlag Zürich [LMVZ], 2021). Insgesamt spielt die Kompetenzorientierung im LP 21 eine zentrale Rolle. Neben Fachwissen sollen die Schüler*innen überfachliche Kompetenzen erwerben, die sie dazu befähigen über die Schule hinaus lebenslang unterschiedlichste Aufgaben und Problemstellungen bewältigen zu können. Dazu gehören soziale und kommunikative Fähigkeiten ebenso wie Reflexions- und Problemlösefähigkeiten. Unter dem Stichwort «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» zusammengefasst sollen die Schüler*innen «Vernetzungen und Zusammenhänge» erfassen und verstehen. Sie sollen so befähigt werden «sich an der nachhaltigen Gestaltung der Zukunft zu beteiligen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, S. 4). Das 2016 von der Deutschen Gesellschaft für Informatik (Brinda, Diethelm, Gemulla, Romeike,

Abbildung 2: Dagstuhl-Dreieck (Honegger & Salzmann, 2021, S. 13)

Schöning & Schulte) vorgestellte «Dagstuhl-Dreieck» bietet einen konzeptionellen Rahmen, wie eine solche «digitale Allgemeinbildung» in der Schule bearbeitet und umgesetzt werden kann. Es formuliert Anforderungen an Bildungssysteme und legt dabei eine technologische, eine gesellschaftlich-kulturelle sowie eine anwendungsbezogene Perspektive zugrunde.

¹² Vgl. LP21, Medien und Informatik, Bedeutung und Zielsetzungen: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|10|2>

Die einzelnen Aspekte sowie sich daraus ergebende Fragestellungen sollen im Unterricht nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Vielmehr soll die verknüpfte Betrachtung und Bearbeitung eines Phänomens, Gegenstandes oder einer Situation der digital vernetzten Welt zu einer fundierten und nachhaltigen digitalen Bildung führen (MIA21, 2021). Die technologische Perspektive stellt die Funktionsweise sowie Wirkprinzipien von digitalen Systemen und somit das grundlegende Hintergrundwissen dar: Wie funktioniert eine Gesichtserkennung, ein Passwort, eine Suchmaschine? Daraus ergibt sich ein Potenzial, um Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten handlungsorientiert zu bearbeiten. Ausserdem bietet sich dabei die Möglichkeit, Problemlösestrategien und -methoden zu thematisieren und zu erproben.

Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive betrachtet wie Individuum und Gesellschaft in einer digital vernetzten Welt interagieren und stellt beispielsweise Fragen wie: «Was ist beim Chatten wichtig?», «Was sind *Fake-News*?», «Welchen Einfluss haben digitale Medien und Informationen auf das Individuum und die Gesellschaft?» oder «Wie kann jeder einzelne die technologischen Entwicklungen mitbestimmen, wie soll eine digitale Kultur ausgestaltet sein?» Die anwendungsbezogene Perspektive zielt schliesslich darauf ab, digitale Systeme und Strukturen, wie zum Beispiel Informations- und Kommunikationstechnologien, in allen Bereichen des Lebens begründet auszuwählen sowie zielorientiert und selbständig zu nutzen: «Welche Werkzeuge werden wie und warum ausgewählt und genutzt?», «Welche sozialen Netzwerke sind sinnvoll und wie sollte ich mich darin verhalten?» oder «Wie können soziale Netzwerke für individuelle und kooperative Vorhaben eingesetzt werden?» (Brinda et al., 2016). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das «Dagstuhl-Dreieck¹³» eine zielgerichtete und multiperspektivische Sicht auf Inhalte der Medienbildung bieten kann. Zudem bietet das Konzept im Unterricht vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, um grundlegende Konzepte und Kompetenzen für die Orientierung in der digitalen Welt zu erlangen.

1.4 Bezug zur Personengruppe

Alle Schüler*innen sind in der Informations- und Wissensgesellschaft damit konfrontiert, dass es nicht mehr ausreicht Wissen lediglich zu reproduzieren. In den schnell wachsenden und sich wandelnden Wissensdomänen wird komplexes und problemlösendes Denken gefordert – vor allem zur Erreichung von Innovationen (Döbeli, Petko & Prasse, 2018).

¹³ Eine konzeptionelle Erweiterung erfolgte 2019 durch das «Frankfurt-Dreieck» (Brinda et al., 2019), das sich insbesondere an Forschende richtet und beispielsweise die Gestaltung von Informatiksystemen thematisiert.

Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 7)

Digitalisierte und medial gestützte Formen von Lehre betreffen demnach längst nicht mehr nur einen Teilbereich schulischer Bildung sondern die Bildung in ihrer Gesamtheit (BMBF, 2010; Meister et al., 2009). Auf diese Entwicklung geht der Lehrplan 21, wie oberhalb beschrieben, durch den Fokus auf Kompetenzen ein. Er ist u. a. anhand von Kompetenzstufen strukturiert: «Für jede Kompetenz wird der erwartete Aufbau an Wissen und Können pro Zyklus gestuft

beschrieben.» (D-EDK, 2010-2014, S. 10). Weiter dienen Orientierungspunkte und Grundansprüche zur Formulierung und Erfassung von Leistung, Lernfortschritt und Wissensaufbau.

Was bedeutet das für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen? Im Hinblick auf die Förderung und die konkrete Gestaltung des Unterrichts kann als eine Grundannahme festgehalten werden, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung besondere Bedürfnisse haben. Denn sie weisen im Vergleich zu «normal» entwickelten Altersgenossen ein geringeres kognitives Leistungsvermögen auf. Bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind in bestimmten Bereichen, die als Voraussetzung für Lernen gelten, ein Entwicklungsrückstand zu verzeichnen: in der Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktion; dem im Langzeitgedächtnis verfügbaren Vorwissen; in der Nutzung und Regulation von Strategien sowie in der motivationalen Disposition und dem schulischen Selbstkonzept (Hasselhorn & Gold, 2022). Zudem besteht im Bereich der motivationalen Entwicklung ein erhöhtes Risiko (Sarimski, 2013, 2003).

Grundsätzlich gilt der Lehrplan 21 für alle Schüler*innen verbindlich. Die Lehr- und Fachpersonen sollen den darin festgehaltenen Bildungsauftrag umsetzen, sehen sich jedoch häufig der Herausforderung gegenüber, dass die definierten Kompetenzen nicht, nur teilweise oder nicht im dafür vorgesehen Zeitraum bzw. Alter der Schüler*innen aufgebaut werden können. Die im Lehrplan 21 formulierten Kompetenzstufen und Bildungsziele sind in der dort vorliegenden Form nicht für Schüler*innen an Sonderschulen anwendbar (Bühler & Hollenweger, 2019). Wie die Kompetenzorientierung in der individuellen Förderplanung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf Anwendung finden bzw. adaptiert werden kann, zeigt die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (ebd., 2019) auf. Die im Lehrplan 21 formulierten Bildungsziele und Anforderungen können Schüler*innen an Sonderschulen durch eine Elementarisierung der Inhalte zugänglich gemacht werden. In Verbindung mit den ICF-Bereichen und entsprechend der individuellen Voraussetzungen können so angepasste, zielgerichtete und bewältigbare Kompetenzbereiche formuliert und umgesetzt werden (ebd., 2019).

Dabei spielt der in Kapitel 1.2.2 beschriebene Erfahrungsbezug und die Handlungsorientierung eine zentrale Rolle. Die Inhalte müssen sich an den Erfahrungen und der Lebenswelt der Schüler*innen orientieren (Kontextualisierung) und sie zu einem möglichst sinnerfüllten und selbstbestimmten Leben befähigen (Personalisierung). Diese Befähigungsbereiche fokussieren sich auf

die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln. Dazu zählt die Befähigung, mit vielfältigen sozialen Situationen umgehen zu können und dabei bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen (und Tieren) eingehen zu können. Dazu gehört auch, Zuversicht entwickeln zu können und Freude am Erwerb von Fähigkeiten zu erfahren. Dabei geht es auch darum, Tätigkeiten ausüben zu können, die einen [sic!] wertvoll erscheinen, und sich dabei selbst als Urheber von Veränderungen erleben zu können. (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 12)

Abbildung 4: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 13).

Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind alle Befähigungsbereiche relevant, in dem exemplarisch dargestellten Lernsetting mit «Lego Spike Essential» finden sie in unterschiedlicher Ausprägung ihre Anwendung. Als Beispiele und nicht abschliessende Auflistung: Die Schüler*innen erschliessen sich neue Perspektiven und Kompetenzen; sie adaptieren Wissen und Erfahrungen und lösen Probleme; sie erkennen Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge; sie erleben sich selbst und andere als motiviert, aktiv und gestaltend.

Die Erfassung der individuellen Lernvoraussetzungen ist für die Unterrichtsgestaltung an Sonderschulen von zentraler Wichtigkeit. Für diese Schüler*innen werden im Rahmen der Förderpläne individuelle Förderziele und -schwerpunkte festgelegt, die sich oftmals über mehrere Jahre erstrecken. Auf Basis einer detaillierten Beobachtung und Feststellung (z. B. durch diagnostische Tests) von individuellen Fähigkeiten, Stärken, Herausforderungen und Aneignungsformen («Wer?») können angepasste Förderprogramme erstellt werden, die die Befähigung der Schüler*in zum Ziel haben (Personalisierung, «Wozu?»).

Abbildung 5: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 35).

Vor dem Hintergrund der «Orientierung in der Welt» (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 28) sollen es lebensweltrelevante Inhalte (Kontextualisierung, «Wo?») und eine starke Handlungsorientierung («Wie?») ermöglichen Kompetenzen zu elementarisieren («Was?») und gezielt aufzubauen (ebd., 2019, S. 30). Mithilfe von Robotik und Programmieren lassen sich Settings gestalten, die ein handelnd-entdeckendes Lernen ermöglichen und in denen sich Schüler*innen gemäss des UDL-Ansatzes auf

unterschiedlichen Niveaus und Aneignungsstufen mit den gleichen Inhalten beschäftigen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die für einen nachhaltigen Lernerfolg notwendigen methodischen und mentalen Schlüsselkompetenzen aus Sach- und Methodenkompetenzen sowie sozialen und personalen Kompetenzen zusammensetzen.

2 Projektbeschreibung und Forschungsmethodik

2.1 Zielstellung und daraus abgeleitete Fragestellungen

Aus den oberhalb ausgeführten Darstellungen wird deutlich, dass eine «digitale Allgemeinbildung» für alle Schüler*innen von zentraler Bedeutung ist. Dies gilt ebenfalls für Schüler*innen an HPS. Sie sollen dazu befähigt werden, selbstbestimmt mit digitalen Systemen umzugehen, diese verstehen, erklären und im Hinblick auf Wechselwirkungen mit der eigenen Person bewerten zu können. Das Wissen über die Funktionsweisen digitaler Systeme soll nicht nur erworben sondern auch aktiv genutzt werden (Brinda et al., 2016). Dafür bieten spielbasierte Lernsettings ein grosses Potenzial – neben einer hohen intrinsischen Motivation und diversen Aneignungsmöglichkeiten fördern sie handlungsorientiert methodische und mentale Schlüsselkompetenzen. Innerhalb dieser Lernsettings können Roboter sowie deren Programmierung Wirkprinzipien von komplexen Systemen veranschaulichen und «be-greifbar» machen. Sie bieten zudem Raum für kreative Anwendungen und Adaptionen. Aus den obenstehenden Ausführungen lässt sich die Hypothese ableiten, dass das Angebot didaktischer Materialien für den Einsatz von Robotern und Programmierung an Heilpädagogischen Schulen sehr begrenzt ist. Es scheint sich um eine Forschungslücke sowie einen Entwicklungsbereich mit grossem Potenzial zu handeln, der genauer in den Blick genommen werden sollte.

Somit lautet die zentrale Fragestellung:

F1) «In welchem Mass behandelt die aktuelle Fachliteratur die Themen Robotik und Programmierung an Heilpädagogischen Schulen?»

Und als Zusatzfragen:

F2) «Wie müssen Lernsettings mit Lego Spike Essential exemplarisch adaptiert werden, damit sowohl Lernende als auch Lehrende an Heilpädagogischen Schulen profitieren können?»

F3) «Welchen Einfluss können dabei spielbasierte Lernsettings haben?»

Anhand eines strukturierten Literaturreviews soll festgestellt werden, inwiefern Fragestellung F1) sowie die oberhalb genannte Hypothese mit dem aktuellen Forschungsstand übereinstimmt. Zudem soll herausgearbeitet werden, welche zentralen Erkenntnisse und Gelingensbedingungen dabei formuliert werden. Anhand eines Unterrichtssettings mit «Lego Education Spike Essential» wird zudem dargestellt, wie spielbasierte Lernsettings unter Einbezug von Robotik und Programmieren aussehen können und wie sie methodische und mentale Schlüsselkompetenzen fördern können.

2.2 Instrumente und Materialien

Informatik gilt als abstraktes Thema. Für eine erfolgreiche Vermittlung in der Volksschule gilt es deshalb, Informatik anschaulich und «be-greifbar» zu vermitteln. Neben dem Lebensweltbezug bei der Wahl der Beispiele ist deshalb darauf zu achten, Informatikkonzepte wenn immer möglich auch spielerisch und handlungsbezogen zu vermitteln. Sensoren, Aktoren und Roboter verbinden die abstrakte Welt der Informatik mit eigenen Handlungserfahrungen und mit der wahrgenommenen Umwelt von Kindern und Jugendlichen. (D-EDK, 2017, S. 468)

Wie bereits dargestellt, erwartet die Berufswelt von Schüler*innen die Fähigkeit zur komplexen und kooperativen Problemlösung anhand der Nutzung von digitalen Werkzeugen. Informatik kann einen Beitrag zum Aufbau dieser Kompetenzen leisten. Dabei ist – dem obigen Zitat aus dem Kapitel «Bedeutung und Zielsetzung» des Modullehrplans im LP21 folgend – darauf zu achten, dass die Inhalte und deren Umsetzung alltags- und lebensweltbezogen sowie handlungsorientiert gestaltet sind. Grundlegende Konzepte von Informatik und Programmierung können auch ohne Einsatz eines Computers vermittelt werden. Dies kommt der Notwendigkeit einer starken Handlungsorientierung an HPS zugute.

Daher wurde für eine exemplarische Darstellung des Einsatzes von spielbasierten Lernsettings zur Förderung von Robotik und Programmieren an HPS ein Lernmaterial bzw. eine Lernmethode gewählt, die einen hohen Anteil an motorischer Handlung sowie haptischer und audio-visueller Erfahrung aufweist und gleichzeitig durch die Anbindung an eine iPad-App für die Programmierung um eine digitale Ebene erweitert werden kann. Das Material kann mit seiner starken Handlungsorientierung und der Notwendigkeit, ein System permanent zu überprüfen bzw. so lange zu verbessern bis es funktioniert, eine hohe Motivation sowie *time on task*¹⁴ der Schüler*innen ermöglichen. Dadurch dass das Material auf die Arbeit in Zweier- oder Dreiergruppen ausgelegt ist, spielen zudem Kooperationsfähigkeit und soziales Lernen eine zentrale Rolle.

Es existiert mittlerweile eine vielfältige Auswahl an Plattformen und Systemen zur spielbasierten Förderung von Robotik und Programmieren. Das webbasierte Programmier-Tool «Scratch (n. d.)» bietet beispielsweise eine altersgemässe und graduell zunehmende Komplexität in Verbindung mit attraktiver Umsetzung sowie einer Online-Community-Plattform. Roboter-gestützte Anwendungen vereinen virtuelle Inhalte mit Handlungsorientierung und haptischem Erleben noch besser. Hier sind als Beispiele «Ozobot (n. d.)» und «Sphero Bolt (n. d.)» zu nennen. Diese kleinen, durch Apps gesteuerten Roboter-Kugeln regen zum Spielen an: Befehle können beispielsweise gemalt werden, durch die integrierten Farbsensoren erkennt der Roboter Linien und Farben und kann dadurch simple Programmierungen ausführen. Die Möglichkeiten sind von basal bis komplex sehr vielfältig. Dadurch lassen sich die Roboter auf unterschiedlichen Niveaus einsetzen und bieten eine ideale Hinführung zu zahlreichen MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

2.2.1 «Lego Education Spike Essential»

Alle genannten Eigenschaften treffen ebenfalls auf «Lego Education Spike Essential» zu. Das System vereint die farbenfrohen Klemmbausteine aus Plastik, die vermutlich beinahe jedes Kind kennt, mit handlungsorientierten Lernsettings. Die Aufgabenstellungen sollen die Neugier der Kinder und Jugendlichen fördern und ihr Selbstvertrauen stärken. «Lego Spike Essential» regt zum Spielen und Ausprobieren an – ob in freier Form ohne definierten Ertrag oder mit klarer Zielsetzung. Afari und Khine (2017) konnten positive Effekte für den Lernprozess durch den Einsatz von Lego im Unterricht nachweisen.

¹⁴ Der Begriff *time on task* oder «echte Lernzeit» stammt aus der Pädagogik und bezeichnet die effektive Zeit, in der sich Lernende, optimalerweise von intrinsischer Motivation geleitet, ganz auf die Unterrichtsinhalte einlassen und sich aktiv, vertieft und fokussiert damit beschäftigen. Diese Zeit gilt als zentraler Indikator des Lernerfolgs. Dem gegenüber steht die reine Anwesenheitszeit. Siehe zur Vertiefung: Weinstein und Mignano (1993), Marzano und Marzano (2003) sowie Anderson (1986).

Das System kann den Einstieg in zentrale MINT-Themen ermöglichen sowie systematisches, problemlösendes Denken, Teamfähigkeit und Projektmanagement für Lernende vom Kindergarten bis zur Universität fördern (Zygouris, Striftou, Dadaliaris, Stamoulis, Xenakis & Vavougiou, 2017). Insbesondere die Effekte in der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung sind messbar und vergleichsweise breit erforscht (vgl. für eine Übersicht Narzisi et al., 2021). Das Bauen der Robotermodelle gelingt mithilfe der klar strukturierten Anleitungen intuitiv und lässt zudem immer auch einen gewissen Raum für individuell Gestaltung oder Erweiterungen. Alle Schüler*innen, denen es motorisch möglich ist, können partizipieren, die Möglichkeiten sind dabei von basal (z. B. einen Knopf drücken, der eine Kettenreaktion in Gang setzt) bis komplex sehr vielfältig. So lässt sich das Material auf verschiedenen Niveaus einsetzen und bietet neben einer idealen Hinführung zu zahlreichen MINT-Themen die Förderung von mentalen, sozialen und methodischen Schlüsselkompetenzen.

Die Funktionsweise ist bewusst einfach gestaltet und ohne komplexe Anleitungen und Erklärungen nachvollziehbar: Die bunten Klemmbausteine werden mit einer programmierbaren Schaltstelle verbunden. Dieses «Hub» bzw. die «CPU» (*Central Processing Unit*) ist quasi das «Gehirn» der Konstruktionen. Diese Steuereinheit der Roboter nimmt mithilfe der verbundenen Sensoren und Kameras physikalische Informationen (wie z. B. Farben, Formen, Temperatur oder Licht) aus der Umgebung auf, analysiert und verarbeitet sie. Durch die Aktoren – die beweglichen Teile des Roboters, wie Räder oder Stellmotoren – werden die Informationen zu ausführbaren Aktionen. Ergänzt durch eine integrierte Stromzufuhr (Akku) entstehen so autonom agierende Roboter. Diese können – auch durch bereits vorhandene Bestände von Lego-Bausteinen – erweitert werden, kreative und vielfältige Gestalten annehmen und sich in vorgegebenen oder selbst erdachten Aufgaben bewähren. Nahezu alle Lernenden dieser Altersgruppe sind bereits mit Lego vertraut. Neben der Phantasie und Problemlösung werden insbesondere motorische Aspekte gefördert. Bereits durch simple Konstruktionen können schnelle Erfolgserlebnisse erzielt werden, somit ist der Anreiz hoch. Es ist zusätzlich möglich die Roboter durch eine einfach aufgebaute App zu steuern. In dieser lassen sich Befehle mit der Programmiersprache «Scratch» wie Puzzle-Teile oder Bausteine zu Aktionen bzw. Handlungsabfolgen zusammensetzen, die der Roboter daraufhin ausführt. Soll das Niveau niedriger sein, so können die Programmiercodes bereits vorgegeben werden, sodass lediglich die Ausführung aktiviert und beobachtet werden kann. Das Material bietet unzählige Möglichkeiten für explorative und praxisorientierte Lernsettings sowie Szenarien zur Problemlösung. Neben dem kreativen Aspekt (z. B. den Roboter in eine Geschichte oder weitere Konstruktionen einbauen) stehen überfachliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder analytisches Denken im Mittelpunkt.

Die Schüler*innen müssen – insbesondere beim Bau der Roboter – systematisch vorgehen, häufig einer vorgegebenen Struktur folgen und gleichzeitig den Baufortschritt ihrer Konstruktionen stetig überprüfen oder mögliche Fehler analysieren und beheben.

Die mit den Inhalten des Lehrplan 21 korrespondierenden Lernmaterialien können in unterschiedlichen Sozialformen und Lernsettings angewendet werden. Sie basieren auf dem Prinzip «low floor – wide walls – high ceiling» von Papert und Resnick (1998)¹⁵:

- Low floor (leichter Einstieg): «Wie einfach ist es zu erlernen?» Für grundlegende Projekte sind weder Computer noch Programmierkenntnisse erforderlich. Erfolge können bereits durch wenige basale Handlungen erzielt werden.
- Wide walls (verschiedene Zugangsweisen): «Wie inklusiv ist es? Wie viele unterschiedliche Anwendungen ermöglicht es?» Die Roboter bieten unzählige Möglichkeiten zur Programmierung, Anwendung, Individualisierung und Anpassung. Dadurch können sehr unterschiedliche Projekte umgesetzt sowie diverse Lösungswege für eine Aufgabenstellung gefunden werden. Die Methoden lassen sich mit Inhalten und Kompetenzen aus unterschiedlichsten Fachbereichen wie Mathematik, bildnerisches Gestalten oder Natur, Mensch und Gesellschaft verbinden.
- High ceiling (nach oben offen): «Ist die Komplexität skalierbar?» Alle Systeme bieten durch die Einführung bzw. Vertiefung der Programmiersprachen bei Bedarf die Möglichkeit die Komplexität der Aufgabenstellung zu erhöhen. Somit kann eine heterogene Lerngruppe am gleichen Gegenstand an unterschiedlich komplexen Aufgaben arbeiten.

Die meisten Programmier-Tools zeichnen sich durch den Fokus auf «high ceiling» aus und vernachlässigen dabei die beiden anderen Dimensionen. Denn damit eine Technologie zielführend eingesetzt und begreifbar werden kann, muss sie Einsteiger*innen einen schnellen Zugang durch Erfolgserlebnisse bieten («low floor»). Durch diverse Möglichkeiten der Bearbeitung sollen Schüler*innen einen Unterrichtsinhalt in seiner ganzen Breite und Tiefe erfahren und erforschen können («wide walls»).

¹⁵ Dieses Konzept wurde in den 1970er Jahren durch den von Piaget beeinflussten MIT-Professor Seymour Papert eingeführt. Es handelt sich dabei um einen Grundsatz der Programmiersprache «Logo», mit der Papert Kindern das Programmieren zugänglich machte und die gleichzeitig komplexere Anwendungen (durch Erwachsene) ermöglichte. Mitchel Resnick, ein weiterer Professor am MIT, fügte dem metaphorischen «Lern-Raum» das Konzept der «wide walls» hinzu.

2.3 Darstellung wissenschaftlicher Studien anhand eines strukturierten Literaturreviews

Um den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Forschung bzw. des Diskurses zu den Auswirkungen von Robotik, Programmieren und spielbasierte Lernsettings darstellen zu können, wurde ein systematisches Literaturreview durchgeführt. Das methodische Vorgehen zur Informationsbeschaffung erfolgte in Anlehnung an die Methode «PRISMA-Statement – Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis» (Page et al., 2021). Dabei handelt es sich um eine systematische und strukturierte Recherche relevanter Literatur sowie deren Meta-Analyse. Diese Methode ermöglicht eine zuverlässige, effiziente und evidenzbasierte Vorgehensweise. Die Suche nach relevanten Artikeln wurde in mehreren Datenbanken (swisscovery, Fachportal Pädagogik, Google Scholar) durchgeführt und berücksichtigte deutsch- und englischsprachige Texte. Folgende Suchbegriffe sowie deren englische Übersetzung/ Synonyme wurden verwendet: Robotik, Programmieren, Game based learning, spielbasierte Lernsettings, Medien, Informatik, Behinderung, Beeinträchtigung, Heilpädagogische Schule, Heilpädagogik, Handlungsorientierung, Kompetenzorientierung. Die Suche erfolgte zunächst recht weitgehend und offen, um sicherzustellen, dass möglichst viele relevante Studien und Artikel inkludiert werden. Bei jedem Suchlauf wurden Suchbegriffe unterschiedlich miteinander verknüpft, beispielsweise inhaltsbezogene Merkmale mit der Zielgruppe: «Robotik» UND «Game based learning» UND «Heilpädagogik». Als Auswahlkriterium wurde neben der Reputation der Publikation bzw. der Autoren (z. B. durch Peer-Review), die Zielgruppe (Schüler*innen im sekundären Bildungsbereich) sowie eine domänenspezifische Lehre (Handlungsorientierung und spielbasierte Lernsettings) berücksichtigt.

Die Ergebnisse wurden daraufhin systematisch gefiltert, bearbeitet und schrittweise reduziert. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: Zunächst wurden Duplikate sowie Artikel, die nicht in englischer oder deutscher Sprache vorlagen, entfernt. Daraufhin wurden Titel und Abstracts nach relevanten Themen und Begriffen durchsucht. Ausserdem wurden die Literatur- und Quellenverzeichnisse von als zentral wichtig wahrgenommenen Artikeln nach Relevanz durchsucht und der Ergebnisliste hinzugefügt. Nun wurde eine Auswahl relevanter Informationen und Schlüsselbegriffe definiert und der gesamte Artikel mithilfe der Suchfunktion danach durchsucht. Wurde keiner der Begriffe gefunden, so wurde der jeweilige Artikel als irrelevant aus der Ergebnisliste gestrichen. In einem letzten Schritt wurden Artikel entfernt, die sich bei detaillierter Lektüre als irrelevant erwiesen. Diese Auswahl resultierte in 7 Artikeln, die Merkmale einer Eignung für die in der Fragestellung genannte Thematik aufweisen. Diese geringe Anzahl an Studien erklärt sich u. a. damit, dass viele Artikel thematisch ähnliche Fragestellungen behandeln, jedoch nicht auf den Unterricht an HPS zutreffen: Die meisten Einträge, deren Titel und/oder Abstract auf Eignung hin untersucht wurden, richten sich an den tertiären Bildungssektor.

Ein Grossteil der Einträge, die im Volltext auf Eignung untersucht wurden, befasst sich mit der Relevanz informatischer Bildung in der Schule. Also wie computer- und informationsbezogene Kompetenzen als Teilaspekt von Medienbildung erworben werden können. Andere thematisieren die unterschiedlichen Ebenen der didaktischen Vermittlung und des Praxisbezuges.

Abbildung 6: «PRISMA-Statement» - Flow Diagramm zum systematischen Literaturreview (Eigene Darstellung).

3 Ergebnisdarstellung

Bei der Recherche wurde deutlich, dass der Bereich der Informatik und Digitalisierung einen zunehmenden Stellenwert in der Schule erhalten hat. Dementsprechend nimmt die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema stetig zu. Jedoch ist – ähnlich wie bei der Entwicklung des LP21 – zu beobachten, dass Schulen für Schüler*innen mit einem besonderen Bildungsbedarf darin zu kurz kommen oder nur marginalisiert Darstellung und Anwendung finden. Anwendungsorientierte Beiträge zum Thema «Medien & Informatik» und im Speziellen Robotik und Programmierung sind kaum vorhanden. Die explizite Thematisierung von Programmierung ist dabei mit einer von sieben Beiträgen nochmals unterrepräsentiert. Während durchaus Studien im direkten thematischen Umfeld verfügbar sind – z. B. zu Effekten eines Trainings der Konstruktionsfähigkeit mit Lego (Kuhl & Ennemoser, 2013) oder der Roboter-basierten Förderung der Interaktionsfähigkeit bei Kindern mit ASS (Barakova, Bajracharya, Willemsen, Lourens & Huskens, 2015) – ist die Anzahl der für das Review eingeschlossenen Beiträge zur Umsetzung an HPS äusserst gering ausgefallen. Nachfolgend soll diese Literatur im Hinblick auf die Fragestellungen zusammenfassend dargestellt und kritisch beurteilt werden.

Folgende Aspekte der aktuellen Forschungslage zum Thema können demnach festgehalten werden: Alle Studien stellen die Handlungsorientierung in den Fokus, um Unterrichtsinhalte zielgerichtet und adressatengerecht vermitteln zu können. Die Inhalte müssen als bedeutsam wahrgenommen werden und sollen einen direkten Zusammenhang zur Lebenswelt der Schüler*innen aufweisen. Dafür ist eine genaue Beobachtung, detaillierte Analyse und zielgerichtete Gestaltung der Rahmenbedingungen (z. B. Lernvoraussetzungen, Aneignungsmöglichkeiten, kognitive und körperliche Fähigkeiten, räumliche Bedingungen) wichtig. Die zentralen Aspekte des Themas müssen direkt erkennbar sowie auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus und Aneignungsformen zugänglich sein. Die Aufgaben müssen der heterogenen kognitiven Leistungsfähigkeit entsprechen. Zudem ist eine klare Strukturierung und Visualisierung des Lernmaterials sowie möglichst wenig sprachliche und schriftliche Instruktionen hilfreich. Eine starke Handlungsorientierung erweist sich als unumgänglich – insbesondere bei motivationalen Herausforderungen. Dazu können spielbasierte Lernsettings einen zentralen Beitrag leisten: Schüler*innen können sich darin als aktiv handelnd, kompetent und selbstwirksam erleben. Sie sind meist engagiert und motiviert und lassen sich gerne auf den Umgang mit den Robotern sowie deren Programmierung/Steuerung ein. Es ist ein positiver Einfluss auf methodische und mentale Schlüsselkompetenzen nachweisbar (vgl. dazu zusätzlich Krämer, Möller & Zimmermann, 2021; Schluchter et al., 2021; Del Fatti & Zollino, 2012). Sie ermöglichen es Schüler*innen neben grundlegenden informatischen Kenntnissen zudem ihr (Fach-) Wissen und Strategien auf neuartige

Probleme – auch in anderen Lebensbereichen – anwenden zu können. So kann beispielsweise eine Adaption der Konstruktionsfähigkeit mit Lego auf Materialien bzw. Aufgaben- und Problemstellungen mit höheren Ansprüchen (z. B. elektrische Schaltkreise) festgestellt werden. Uneinigkeit herrscht darüber inwieweit Handlungskompetenzen (Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen) sowie Lernstrategien implizit erworben werden können oder explizit vermittelt werden müssen. Hierbei kann die Thematisierung auf einer Metaebene hilfreich sein, beispielsweise mithilfe von Visualisierungen im Rahmen eines Lerncoachings. Aus allen Beiträgen wurde einerseits das enorme Potenzial des Einsatzes von Robotern im Unterricht an HPS und andererseits die grossen Forschungslücken bzw. Entwicklungsfelder deutlich.

Artikelnummer Autoren, Erscheinungsjahr	Ziele der Studie	Methode / Studiendesign	Zentrale Ergebnisse / Erkenntnisse
<p># 1 Bolfig, 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung wie Roboter im Unterricht an HPS integriert werden können. - Berücksichtigung des LP21 und dessen Erweiterung als Orientierungshilfe bei der Planung, Durchführung und Überprüfung von Lernsettings. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des Moduls «Medien und Informatik» im LP21 in Bezug auf Robotik. - Ableitung bzw. Formulierung von Konsequenzen für den Einsatz an HPS. - Auswahl und theoretische Analyse von zwei Robotern («Ozobot», «Blue-Bot») sowie Erstellung von Unterrichtsmaterialien. - Strukturierte Beobachtung einer mehrwöchigen praktischen Durchführung bei drei Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Einsatz von Robotern ist im Unterricht an HPS berechtigt und lehrplankonform. - Schüler*innen zeigten im Umgang mit den Robotern Erfolgserlebnisse und konnten während der Durchführung grundlegende informatische Kompetenzen und Fertigkeiten erwerben. - Sie zeigten sich gegenüber dem Einsatz der Roboter als methodisch-didaktisches Instrument im Unterricht interessiert, offen und engagiert. - Die Schüler*innen schienen die Funktionsweise der Roboter zu verstehen und konnten sie grösstenteils selbständig bedienen. - Aufgabenstellungen konnten mithilfe eines Ablaufplans (teils mit Unterstützung der Lehrenden) bewältigt werden.

		<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung und Überprüfung der individuell festgelegten Lernziele anhand von Videoaufzeichnungen der Durchführungen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zielsetzungen können mit den gewählten Robotern sichtbar bzw. überprüfbar gemacht werden. - Die Schüler*innen konnten sich neben methodischem Wissen auch Fachwissen aneignen. - Analyse der kognitiven Fähigkeiten und der Aneignungsmöglichkeiten sowie daraus abgeleitete individuelle Lernziele sind zentral für den erfolgreichen Einsatz der Roboter. - Es existieren vielfältige, nicht auf «Medien und Informatik» beschränkte Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.
# 2 Hughes-Roberts et al., 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Effekte und Potenziale des Einsatzes von Robotern auf Lernende mit einer geistigen Beeinträchtigung darstellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Serie von Fallstudien gemäss ABAB/Withdrawal-Studiendesign: Performanz der Studienteilnehmer*innen wurde in Sitzungen mit sowie in Kontroll-Sitzungen ohne Roboter gemessen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es sind keine signifikanten Unterschiede mit und ohne Einsatz der Roboter erkennbar. - Klar definierte individuelle Lernziele können demzufolge mithilfe von Robotern mindestens

	<ul style="list-style-type: none"> - Untersuchung des Einflusses auf Engagement, Erreichung von Lernzielen und Zielorientierung im Unterricht durch den Einsatz von Robotern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorprogrammierte Interaktionen mit dem humanoiden Roboter «NAO NextGen H25». - Die Erreichung individuell zugeschnittener Lernziele wurde mit Unterstützung des Roboters bzw. eines Lehrenden gemessen. - Indikatoren für Zielerreichung: Dauer der aktiven Beteiligung und Mitwirkung (gemessen durch Dauer des Blickkontakts); Anzahl bzw. Häufigkeit der erreichten Lernziele. - Die Sitzungen wurden für Auswertung und Vergleichbarkeit auf Video aufgezeichnet. 	<p>genauso gut erreicht werden, wie mit traditionellen Unterrichtsmethoden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Einstellung der Lehrenden (z. B. Motivation, Interesse) gegenüber Roboter-basierten Lernsettings spielt eine wichtige Rolle für die Akzeptanz durch die Lernenden. - Die Formulierung passgenauer, individuell zugeschnittener Lernziele ist von zentraler Bedeutung.
--	--	--	--

<p># 3 Arshad et al., 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Wirksamkeit von Robotern als unterstützende Lernwerkzeuge für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. - Darstellung inwieweit der Einsatz von Robotern im Unterricht die Erreichung von Lernzielen befördern und positive Lernerfahrungen ermöglichen kann. 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelfallstudie mit 8 Schüler*innen mit ASS: Wechsel zwischen «traditionellen» Lehrformen und «Interventions-Lektionen» mit Robotern. - Interviews mit 6 schulischen Heilpädagog*innen. Strukturierte Befragung am Ende jeder Lektion. - Konzeption, Programmierung und Konstruktion eines «Lego Mindstorms EV3»-Roboters. - Der Roboter fand Einsatz im Rahmen der Einführung des mathematischen Konzepts der Stellenwerte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Resultate weisen auf einen Anstieg von Inhaltswissen sowie eine vergrößerte positive Einstellung gegenüber Lernen im Allgemeinen hin. - Roboter können im Unterricht als unterstützendes Lernwerkzeug zur Förderung der Aktivitäten und Lenkung der Aufmerksamkeit zielgerichtet eingesetzt werden. - Die befragten Lehrenden hoben insbesondere die positiven Auswirkungen der Roboter auf Interesse, Engagement, Aufmerksamkeit, Fokussierung auf den Lerngegenstand, Interaktion und Kommunikation zwischen den Schüler*innen sowie ein fröhliches Lernklima hervor.
<p># 4 Tlili et al., 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung und Analyse bereits bestehender Praktiken in der Entwicklung, Implementation und 	<ul style="list-style-type: none"> - Systematisches Literaturreview gemäss «Activity Theory» zu Roboter-basierter Heilpädagogik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Insbesondere für Schüler*innen, deren Beeinträchtigungen in engem Zusammenhang mit der Regulierung von Emotionen und Aufmerksamkeit (z. B. ASS, ADHS) stehen, kann der

	<p>Messung von Roboter-basierten Lernstrategien und Lernsettings.</p> <p>- Forschungslücken (z. B. mangelndes Engagement bzw. Rolle der Eltern), Widersprüchlichkeiten (z. B. gegensätzliche Ansichten der Experten zur Rolle von Robotern in sozialen Interaktionen), Herausforderungen (z. B. Vereinheitlichung von Messverfahren) und Potenziale des Einsatzes von Lernrobotern verdeutlichen.</p>	<p>- Analyse der Inhalte zu sieben festgelegten Aspekten von Aktivität: Thema, Technologie, Objekt, Regeln, Gemeinschaft, Arbeitsteilung, Ergebnis.</p>	<p>Einsatz von Robotern zu einer erhöhten Motivation und Engagement beitragen.</p> <p>- Für Schüler*innen mit körperlichen Beeinträchtigungen führte der Einsatz der Roboter zu einer erhöhten körperlichen Aktivität sowie Zielerreichung.</p> <p>- Der Einsatz der Roboter konnte dazu beitragen, dass sich die Schüler*innen Fachwissen (z. B. Programmierung, Konzept von Ursache und Wirkung) und soziale Fähigkeiten (z. B. Kommunikations-/ Interaktionsfähigkeit) aneigneten bzw. diese erweiterten.</p> <p>- Die befragten Lehrenden hoben die positiven Auswirkungen des Einsatzes von Robotern für die Motivation und die Lernzielerreichung hervor. Sie betonten zudem die Möglichkeiten durch ein grosses Mass an Handlungsorientierung und Lebensweltbezug. Es herrschte Uneinigkeit darüber ob bzw. inwieweit Roboter Fachpersonen ersetzen können. Als Hauptargument gegen den ausschliesslichen Einsatz von Robotern wurden</p>
--	---	---	--

			<p>mangelhafte natürliche Reaktionen ausserhalb eines vorgegebenen, programmierten Skripts genannt.</p> <p>- In der Umsetzung der Komponenten von Aktivität sollten Anpassungen bzw. Erweiterungen vorgenommen werden. Dazu wurden Vorschläge zur praktischen Umsetzung genannt, z. B. eine detaillierte Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen sowie eine ausführliche Recherche für Auswahl der Roboter und des damit verbundenen Lernsettings; Integration von mehr kreativen und handlungsorientierten Elementen; Formulierung von stärker individualisierten Lernzielen; Mitwirkung der Eltern fördern.</p>
<p># 5 Catlin & Blamires, 2019</p>	<p>- Darstellung des Potenzials im Einsatz von Robotern an HPS</p> <p>- Darstellung der Entwicklung des «Papert Paradigmas» sowie dessen Rolle für die</p>	<p>- Review und Analyse der Entwicklungsschritte von «Educational Robots» sowie deren Einsatzformen/-zwecke und Rahmenbedingungen.</p> <p>- Grundlegende Prinzipien für die Gestaltung, Konstruktion und den</p>	<p>- Die moderne bzw. aktuelle Forschung bestätigt, erweitert oder adaptiert die Arbeiten von Papert aus 1969: Die Roboter «Logo» und «Turtle» sind als Vorreiter bzw. Wegbereiter in der Entwicklung von Robotern für Menschen mit Beeinträchtigung anzusehen.</p>

	<p>aktuelle Forschung und Entwicklung in der Robotik für HPS.</p> <p>- Formulierung von Prinzipien und Richtwerten zur Konstruktion von Robotern in der Förderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen.</p>	<p>Einsatz von Robotern für Menschen mit Beeinträchtigung werden daraus abgeleitet und formuliert: «Educational Robotic Application (ERA)».</p>	<p>- Diese Arbeiten beinhalteten bereits moderne Ideen bezüglich Ansprüchen, Integration und Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigung.</p> <p>- Eine Kombination aus Prinzipien des «Universal Design for Learning (UDL)» und «ERA» sollte in der Entwicklung von Robotern für den Einsatz an HPS berücksichtigt werden und Anwendung finden.</p>
<p># 6 Geckert & Hasler, 2020</p>	<p>- Evidenz aus der Literatur zum Einsatz von Robotern für die Spielförderung in der Ergotherapie bei Kindern mit einer schweren Mehrfachbeeinträchtigung darstellen.</p> <p>- Implikationen für die Ergotherapie festhalten.</p>	<p>- Informelle Interviews mit Fachpersonen.</p> <p>- Systematische Recherche von Fachliteratur in wissenschaftlichen Datenbanken nach festgelegten Auswahlkriterien.</p> <p>- Analyse und Würdigung der vier ausgewählten Studien nach den</p>	<p>- Die vorhandene Literatur zum Thema weist ein geringes Evidenzniveau auf, unterstützt jedoch den Einsatz von Robotern zur Spielförderung.</p> <p>- Bei der Auswahl der Roboter und deren Einsatz im Alltag ist ein interprofessioneller Ansatz (Fachpersonen aus Ingenieurwissenschaften, Medizin und Therapie), der die Eltern miteinbezieht, zentral.</p> <p>- Auswahl und Einsatz der Roboter muss sich am Entwicklungsstand der Schüler*innen sowie deren</p>

		<p>Kriterien der «Critical Appraisals» von Law et al. (1998).</p> <p>- Darstellung der Ergebnisse des Literaturreviews in Tabellenform anhand des «Human Activity Assistive Technology-Modells» (Cook & Polgar, 2015).</p>	<p>Fähigkeiten, Interessen und Fertigkeiten orientieren.</p> <p>- Roboter müssen den physischen Gegebenheiten angepasst sein.</p> <p>- Rahmenbedingungen, wie z. B. ablenkende Reize, Raumgrösse oder Positionierung, müssen beachtet werden.</p> <p>- Eingewöhnung der Schüler*innen und Einarbeitung der Fachpersonen wichtig.</p> <p>- Legoroboter können die «Playfulness» von Schüler*innen mit eingeschränkten grob- und feinmotorischen Fähigkeiten steigern.</p>
# 7 Demir, 2021	- Potenziale und Einsatzzwecke des Programmierens ohne Computer («unplugged coding») für Schüler*innen mit einer kognitiven	- Interventionsstudie/experimentelles Studiendesign: Interventionsgruppe und Kontrollgruppe (zufällige Einteilung).	- Aus den Ergebnissen des Einsatzes von spielerisch thematisierter Programmierung im Unterricht können positive Effekte auf die Herausbildung und Erweiterung der Problemlösekompetenzen abgeleitet werden.

	<p>Beeinträchtigung darstellen.</p> <p>- Auswirkungen auf die Herausbildung bzw. die Erweiterung der Problemlösefähigkeiten und -strategien benennen.</p>	<p>- 34 Schüler*innen (14-18 Jahre) einer Berufsschule für Menschen mit Beeinträchtigung.</p> <p>- Spielerische Thematisierung (Rätsel und Algorithmus-/Befehlskarten) von Vorgehen und konstruktiven Problemlösungsstrategien.</p> <p>- Evaluierung anhand von sechs Schritten der Problemlösefähigkeiten nach Sternberg (2003, u. a. Definition des Problems, notwendige Ressourcen, Organisation der Informationen, Überwachung des Prozesses).</p> <p>- Fragebogen zur individuellen Einschätzung der Leistungsfähigkeit im Bereich Problemlösung zu Beginn und nach Abschluss der Intervention.</p>	<p>- Gemäss Selbsteinschätzung deutliche Steigerung der Fähigkeiten zur Problemlösung.</p> <p>- Programmierung ist trotz vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten unterrepräsentiert, sollte jedoch Teil des Lehrplans für HPS sein.</p> <p>- Lehrende sollten sich im Bereich der pädagogischen Umsetzung des Programmierens fortbilden.</p> <p>- Es besteht ein grosses Potenzial für weitergehende Studien.</p>
--	---	--	--

4 Praxisbeispiel: Exemplarische Darstellung eines Unterrichtssettings mit «Lego Education Spike Essential»

Die Darstellung der Ausgangslage und der grundlegenden Begriffe und Konzepte im ersten Teil sowie die Erkenntnisse aus der Literatur im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit haben folgendes verdeutlicht: An HPS besteht ein grosser Bedarf an praktisch anwendbaren, handlungsorientierten Unterrichtsmaterialien zum Thema Robotik und Programmieren. Was im Rahmen einer weitergehenden Forschung zu einer kompletten Unterrichtseinheit ausgebaut werden könnte, soll hier lediglich im Ansatz und exemplarisch sowie zur Beantwortung der Fragestellungen F2 und F3 dargestellt werden.

Wie bereits erwähnt, kann Robotik und Programmieren u. a. dazu beitragen, die physikalische Umwelt auf eine neue oder andere Art und Weise kennenzulernen und zu erfahren. Handlungs- und spielbasierte Lernsettings wie «Lego Spike Essential» können verdeutlichen, wie Sensoren und Aktoren ein Abbild der Wirklichkeit darstellen, indem sie äussere Einflüsse (z. B. Licht oder Farben) wahrnehmen, (digitalisiert) darstellen und in Aktionen umsetzen. So wird die Neugierde und Experimentierfreude der Schüler*innen angeregt, neues Wissen über Zusammenhänge erworben und kreative Umsetzungen und Adaptionen von Problem- und Aufgabenstellungen gefördert. Für die pädagogische Arbeit mit «Lego Spike Essential» stellt «Lego Education» diverse Unterrichtsmaterialien zur Verfügung¹⁶. Diese beinhalten zu jeder Einheit detaillierte Beschreibungen der benötigten Materialien, der Lernziele, des Lehrplanbezugs sowie zusätzliche Ressourcen und mögliche Differenzierungen. Die Lernsettings sind jedoch ausschliesslich für Schüler*innen in Regelklassen konzipiert. Hier wird erneut der grosse Bedarf an didaktischen Materialien für HPS im Bereich «Medien und Informatik» deutlich. Denn während Unterrichtsmaterialien zu einigen Themenfeldern dieses LP21-Moduls mittlerweile in vermehrter Anzahl und Breite zur Verfügung stehen (vor allem für Computer und Tablets), ist das Angebot im Bereich Robotik und Programmieren nach wie vor sehr gering. Um die für den Einsatz an Regelschulen konzipierten Materialien für Schüler*innen an HPS nutzen zu können, müssen die Inhalte in ihrer Struktur, den Anforderungsniveaus sowie Aneignungsmöglichkeiten und Formulierungen angepasst bzw. adaptiert werden. Vor dem Hintergrund der Selbstwirksamkeit soll exemplarisch dargestellt werden, wie ein solches Unterrichtsmaterial aussehen kann, das sowohl für Schüler*innen als auch Lehrpersonen motivierend wirken kann, sich mit der Thematik zu befassen.

¹⁶ Online abrufbar unter: <https://education.lego.com/de-de/lessons>.

In der Auseinandersetzung mit den spielbasierten Unterrichtsettings von «Lego Education» wurde deutlich, dass eine Adaption der bereits bestehenden Materialien für HPS unumgänglich ist. So wurde eine Unterrichtslektion, die Robotik und Programmieren mithilfe von «Lego Spike Essential» thematisiert, beispielhaft für HPS konzipiert. Dabei wurde neben dem hohen Alltags- und Lebensweltbezug sowie der Handlungsorientierung insbesondere darauf geachtet, dass die Inhalte und deren Umsetzung leicht verständlich gestaltet sind.

<p>NAME _____ DATUM _____</p> <h2 style="text-align: center;">Unterwasser-Abenteuer</h2>	
45-60 Min.</p>	
<p>1 BAUEN</p>	<p> QR-Code scannen</p>
<p> Fertig</p>	

Mögliche Anpassungen und Differenzierungen:

- Baupläne direkt in der App abrufen.
- Wörter weiter reduzieren oder durch Elemente der Unterstützten Kommunikation ersetzen (z. B. Piktogramme von Metacom).
- Kreative Anpassungen und Erweiterungen der Bausätze.
- Einbettung in eine Geschichte sowie schriftliche Fortsetzung durch Schüler*innen.
- Anwendungen und Alltagsbezug thematisieren (z. B. «Was für eine Maschine hast du dir schon einmal gewünscht? Was müsste sie können?»)
- Programmierung: Tipps weglassen/erweitern.
- Fragen bei Reflexion ausformulieren.
- Beantwortung/Bearbeitung der Reflexionsfragen schriftlich sowie anhand von Fragebögen, Skalen oder Visualisierungen mit Lego.

Abbildung 7: Exemplarisch erstellte Unterrichtseinheit «Unterwasser-Abenteuer» (Eigene Darstellung).

Das bedeutete beispielsweise einfache, kurze Formulierungen, eine reduzierte, durch Visualisierungen und Farben unterstützte Gestaltung sowie diverse (teils digitale/digitalisierte) Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten. Ziel ist es, dass sich Schüler*innen in der Auseinandersetzung mit den an sie gestellten Anforderungen als aktiv und selbstwirksam erleben. Neben dem Explorieren und Spielen nehmen dafür Zielsetzungen (z. B. «Dein Roboter soll vor dem Hindernis stehenbleiben») eine zentrale Rolle ein. Die Bearbeitung des Materials durch die Schüler*innen kann beispielsweise nach folgendem zielorientierten Schema ablaufen:

1. Zunächst müssen die Aufgabenstellungen erfasst und dekonstruiert werden: Wie ist das Arbeitsblatt aufgebaut? Welche Ausdrücke sind mir unklar oder fremd? Was ist damit gemeint?

2. In einem nächsten Schritt erfolgt bereits die Handlungsplanung: Was wird von mir verlangt und was benötige ich, um zu diesem Ziel zu gelangen? Wie (in welchem Setting, in welcher sozialen Interaktionsform), wo (Arbeitsplatz/-ort) und womit (Arbeitsutensilien, Werkzeuge) kann ich die Aufgabe zielorientiert bewältigen? Darin liegt für Schüler*innen mit einer geistigen Beeinträchtigung teils eine grosse Herausforderung und Hürde. Daher sind Planungs-, Handlungs- und Bewältigungsstrategien erforderlich, die vorgängig separat eingeführt und erprobt werden sollten.
3. Sind die Modelle gemäss Bauanleitung erstellt, gilt es sie zu erforschen, auf Funktion zu testen, Fehler zu finden und Verbesserungen zu implementieren. Hierbei sollten die Schüler*innen immer wieder dazu ermutigt werden, «laut zu denken». Die Verbalisierung kann zur Komplexitätsreduktion beitragen und für die Teamarbeit nützlich sein. Zudem sollten die Schüler*innen in dieser Phase ihre Herangehensweise, Lösungsansätze und mögliche Anwendungen erklären können.
4. Ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichtsreihe sollte zudem in der Reflexion der Einheiten liegen. Folgende mögliche Fragen thematisieren neben der Erlangung bzw. Festigung von Fachwissen direkt oder indirekt die methodischen und mentalen Anwendungskompetenzen:

«Was ist in dieser Situation passiert? Was ist dir aufgefallen?»

«Was denkst du, warum das (nicht) passiert ist?»

«Warum hast du diesen Weg gewählt/dieses Bauteil genutzt, um deinen Roboter zu bauen?»

«Wobei hattest du Herausforderungen?»

«Was ist dir heute besonders gut gelungen?»

«Was möchtest du beim nächsten Mal anders machen?»

«Was meinst du, warum gerade dieser Schritt so lange gedauert hat?»

«Welche Ideen hast du für einen anderen Lösungsweg? Wie könnte man das noch umsetzen?»

«Wie/wo kannst du das in deinem Alltag (in der Schule) nutzen/anwenden?»

Es wird vermutet, dass eine Thematisierung auf der Meta-Ebene dazu beitragen kann, das erworbene Wissen zu festigen, mit anderen Inhalten zu verknüpfen und auf nach-folgende, teils nur leicht veränderte Aufgabenstellungen zu adaptieren. Hierbei bieten sich zudem im Sinne eines

fächerübergreifenden Unterrichts immer wieder Möglichkeiten für Sprech- oder alternativ Schreibübungen. Die Schüler*innen sind durch das Material permanent dazu herausgefordert Hypothesen aufzustellen, deren Wirksamkeit zu überprüfen, die Ergebnisse zu reflektieren und zu überarbeiten sowie auf weiterführende Problem- und Aufgabenstellungen zu adaptieren. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass durch den Fokus auf die Handlungsorientierung eine hohe «Time on task» sowie die Förderung des selbstbestimmten und zielorientierten Handelns möglich ist. Durch die spielerische Orientierung der Handlungen ist die Motivation meist hoch und ein «Flow-Erleben» wahrscheinlich (siehe Kapitel 1.2.4). Mentale und methodische Schlüsselkompetenzen wie Problemlösung werden dabei quasi als «Nebenprodukt» erworben bzw. gefestigt.

Für Lehrende an HPS erscheint eine einfache, schnell verständliche Struktur wichtig – insbesondere für Lehrende, die bislang nur wenig mit der Thematik vertraut sind. Weiterhin ist es als nützlich anzusehen, dass jederzeit ein Zugriff auf «fixfertige», digital verfügbare Unterrichtsmaterialien möglich ist. Zudem können Verweise auf digitale Ressourcen (z. B. durch QR-Codes mit Links zu Anleitungen auf Youtube) zur Erweiterung oder Auffrischung des persönlichen Wissens notwendig werden. Gerade Lehrpersonen mit einer ablehnenden Haltung sollen neugierig werden, sich selbst intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und den Nutzen für die Schüler*innen durch das Erlangen bzw. Erweitern von Kompetenzen sowie die Anwendung auf weitere Lernfelder zu erkennen. Nicht zuletzt muss in aller Klarheit die Notwendigkeit dargestellt werden, die Thematik zu bearbeiten. Denn mittel- und langfristig existiert keine Alternative zur Digitalisierung im Unterricht, vielmehr ist dies bereits Realität. Für Lehrpersonen ist es also zentral, dass sie sich selbst mit den Funktionsweisen von digitalen Medien beschäftigen, um diese zielgerichtet in Schulfächer zu integrieren. Dafür ist nach Mishra und Koehler (2007) ein sogenanntes «pädagogisches technologisches Inhaltswissen» (*technological pedagogical knowledge*, TPCK) notwendig. Dieses stellt eine Erweiterung des traditionellen Modells des «pädagogischen Inhaltswissen» (Bromme, 1995), also der Kombination aus Fachwissen und pädagogisch-didaktischem Wissen, dar. Lehrpersonen sollen nicht nur wissen, wie Medien funktionieren (*technological knowledge*) sondern auch wie sie relevante Lebensbereiche prägen und verändern können. Die Form der Vermittlung mithilfe zielorientierter Lernsettings bildet eine zentrale und zunehmend relevante Kompetenz von Lehrpersonen (Mishra & Koehler, 2007). Zur Aneignung bzw. Erweiterung dieses Wissens existiert ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten. Alle HPS sollten zudem in Erwägung ziehen, neben der Rolle eines technischen (TICTS) auch einen pädagogischen ICT-Support (PICTS) einzuführen.

5 Diskussion

Digitale Medien sind sowohl für Individuen als auch gesamtgesellschaftlich unverzichtbar geworden. Daher bedarf es insbesondere für Kinder und Jugendliche einer Medienbildung, die Medienkompetenzen umfassend und systematisch vermittelt. Diese Rolle nimmt zu grossen Teilen die Schule wahr. Dementsprechend muss der Unterricht der fortschreitenden Digitalisierung und den damit verbundenen Entwicklungen in nahezu allen Lebensbereichen gerecht werden. Dafür steht neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Weiterbildung der Lehrpersonen vor allem die Mediendidaktik im Vordergrund. Eine informatische Bildung ist auch an HPS Teil des Bildungsauftrags und darf daher nicht ausgeklammert werden. Der Bedarf an einer fachdidaktischen Konkretisierung der Unterrichtsinhalte in «Medien & Informatik» scheint hier besonders nötig. Die Inhalte sollten sowohl einen klaren Bezug zu den Rahmenbedingungen an HPS als auch eine starke Handlungsorientierung aufweisen. Denn die Unterrichtsinhalte sollen die Schüler*innen auf ein Leben in der Informationsgesellschaft vorbereiten. Sie sollen Wissen sachgerecht anwenden und adaptieren, kritisch hinterfragen und effektiv nutzen, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Die Digitalisierung schreitet mit enormen Tempo voran, was dazu führt, dass Hard- und Software permanenten Aktualisierungen bzw. Neuerungen unterworfen ist. Daher gilt es langfristiges konzeptionelles Wissen aufzubauen, welches sich auf Neuerungen adaptieren und anwenden lässt, anstatt kurzlebigen Produktwissen zu fördern. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die dafür notwendigen Anwendungskompetenzen – wie Problemlösung, Handlungsplanung und Adaption von Wissen – durch Robotik und Programmieren entwickelt bzw. erweitert werden können. Die dabei erworbenen grundlegenden Konzepte von Informatik und Programmierung können mit «Lego Spike Prime» sogar ohne den Einsatz eines Computers vermittelt werden. Unter der Voraussetzung, dass die begleitenden Instruktionen und didaktischen Materialien möglichst einfach und selbsterklärend aufgebaut und gestaltet sind, ermöglichen die Handlungsorientierung und die Interaktion mit dem (virtuellen) Lerngegenstand direkte Erfahrungen, multisensorisches Lernen und einen konkreten Wissensaufbau. Durch permanentes Feedback sowie die Notwendigkeit Fehler zu finden und Lösungen zu suchen, können sich die Schüler*innen als aktiv und selbstwirksam erleben. Positive Erfahrungen, kreative Lösungswege und Erfolgserlebnisse bei Konstruktion und Einsatz der Roboter können sich gemäss der Literatur und ersten eigenen Beobachtungen positiv auf das mentale und methodische Fähigkeitsselbstkonzept auswirken.

Während der Einsatz von Robotern allgemein und für Menschen mit Beeinträchtigungen auf breite Zustimmung stösst und mittlerweile vielfach Anwendung findet (beispielsweise in der Gesundheitsversorgung oder als Assistenzroboter), sind anwendungsorientierte Beiträge zum Thema

«Medien und Informatik» und im Speziellen Robotik und Programmierung für Schüler*innen an HPS mit einem besonderen Bildungsbedarf kaum vorhanden. Die vorliegende Masterarbeit verfolgte das Ziel diesen Mangel darzustellen und aufzuzeigen, wie ihm begegnet werden kann. Das exemplarisch vorgestellte Material erlaubt eine Vielzahl an Lernsettings, die im Hinblick auf ihre Aneignungsmöglichkeiten, Komplexitäts-Niveaus und Befähigungsbereiche einen hohen Grad an innerer Differenzierung zulassen. Es ermöglicht Schüler*innen zudem abstrakte Konzepte und Methoden von Informatik spielerisch anschaulich zu machen, zu «be-greifen». Robotik und Programmieren kann demnach – beispielsweise durch den Einsatz spielbasierter Lernsettings – einen Beitrag zum Aufbau mentaler und methodischer Schlüssel- und Anwendungskompetenzen leisten, die auf andere Lebensbereiche angewendet werden können. Daher ist der Einsatz von Robotern und Programmieren und insbesondere «Lego Education Spike Essential» für den Einsatz an Heilpädagogischen Schulen als nützlich anzusehen.

Was bereits in der Beschreibung der Ausgangslage als Zusammenhang aufgezeigt wurde, hat sich durch die Darstellung der Forschungslage bestätigt: Der Bereich ICT spielt an HPS zwar eine zunehmende Rolle, es existiert jedoch nur eine verschwindend geringe Anzahl an Forschungsbeiträgen zu den Themen Robotik und Programmierung an HPS. Dementsprechend gross ist das Forschungs- und Entwicklungspotenzial in diesem Bereich. Die aufgestellte Hypothese sowie Fragestellung F1 kann demnach als gültig angesehen werden.

Schüler*innen an HPS sollen zu einer möglichst selbständigen Lebensführung befähigt werden. Dafür ist es wichtig, dass sie mentale und methodische Schlüsselkompetenzen erwerben. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Robotik und Programmieren einen Beitrag dazu leisten können, diese Kompetenzen einzuüben und aufzubauen. Dafür sind insbesondere handlungsorientierte, spielbasierte Lernsettings, wie beispielsweise «Lego Education Spike Essential» nützlich. Zur Beantwortung der Fragestellungen F2 und F3 wurde in Kapitel 4 exemplarisch aufgezeigt, wie solche Lernsettings ausgestaltet sein sollten, damit sowohl Lernende als auch Lehrende von einem Einsatz im Unterricht an HPS profitieren können. Durch die dargestellten Anpassungen von bestehenden sowie die mögliche Konzeption neuer Materialien können Lernsettings entstehen, die grosses Potenzial für eine zielorientierte Vermittlung grundlegender informatischer sowie allgemein anwendbarer methodischer und mentaler Schlüsselkompetenzen an HPS aufweisen.

Gleichwohl weist die bereits kleine Anzahl an Literatur ein geringes Evidenzniveau auf. Die Ergebnisse sollten daher sowie aufgrund der fehlenden praktischen Erprobung nicht verallgemeinert werden. Zur Validierung der Ergebnisse und der Erprobung des Materials bedarf es zudem einer grösser angelegten Feldstudie, die neben den Lernenden auch stärker die Qualifizierung der Lehrenden in den Fokus rückt.

6 Fazit und Ausblick

Beim Erstellen der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, welche Rolle die theoretische Fundierung durch das Studium spielte: Die Masterarbeit kann als Anwendung und Zusammenfassung des Erlernten gesehen werden. Auf dem Weg von der ursprünglichen Idee zur fertigen Fassung galt es immer wieder Herausforderungen zu meistern. Es stellten sich beispielsweise Fragen wie: Was sind sinnvolle oder notwendige Reduzierungen und Fokussierungen? Was ist nicht nur interessant sondern auch relevant? Woran orientiere ich mich in der Zusammenstellung und Analyse der aktuellen Forschung? Sich im breiten Feld von «Medien und Informatik» zurechtzufinden und heilpädagogisch relevante Fragestellungen zu formulieren zeigte sich trotz des grossen persönlichen Interesses an Robotik und Programmierung als Herausforderung. Doch je weiter die Auseinandersetzung mit der Thematik voranschritt, desto grösser wurde die Überzeugung welches Potenzial der Einsatz von Robotik und Programmierung in (spielbasierten) Lernsettings an HPS hat. Die vorliegende Arbeit hat dies dargestellt. Robotik und Programmieren wirkt motivierend und ermöglicht kreative und zielorientierte Ansätze. Die Thematisierung in den spielbasierten Lernsettings fördert mentale und methodische Schlüsselkompetenzen, wie z. B. problem- bzw. lösungsorientiertes Denken und kann durch ihre diversen Zugangs- bzw. Aneignungsmöglichkeiten ein hohes Mass an innerer Differenzierung bieten. Die Vorteile für den Bereich der Regelschulen sowie der tertiären Bildung bzw. (beruflicher) Weiterbildung werden in der Literatur auf einer breiten Basis diskutiert und vielfach bestätigt. Dagegen ist ein wissenschaftlicher Diskurs für HPS bzw. *special needs education* nahezu nicht existent.

Mit Blick auf diese Limitationen und die Forschungslücke sind weitere Studien zum Thema möglich und sinnvoll. Das persönliche Interesse gilt dabei nach wie vor der Förderung des Selbstkonzeptes von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung – welche häufig Herausforderungen mit sozialer Interaktion aufweisen – kann eine Förderung auf Basis von spielbasierten Lernsettings mithilfe von Robotik und Programmierung relevant sein. Mithilfe eines Roboters ist es beispielsweise möglich, soziale Konventionen und Kompetenzen einzuüben, die daraufhin im Alltag angewendet werden können. Anhand von Längsschnittstudien könnten die Annahmen über die Entwicklung des Selbstkonzeptes sowie die Wirkung unterschiedlicher Lernsettings über einen längeren Zeitraum gemessen werden. Eine allenfalls erstellte Unterrichtsreihe sowie ein Manual für Lehrpersonen sollten durch eine Praxiserprobung inklusive Beobachtungen beurteilt und nach Bedarf angepasst werden.

Im Hinblick auf das in dieser Arbeit dargestellte Potenzial von spielbasierten Lernsettings möchte ich meinen Unterricht noch stärker anwendungs- und handlungsorientiert gestalten. Das bedeutet auch neue Materialien zu erstellen sowie Vorhandenes zu erweitern oder zu adaptieren. Neben

dem oberhalb beschriebenen weiteren Forschungsinteresse sehe ich meinen persönlichen Entwicklungsbereich u. a. in der Etablierung eines pädagogisch-didaktischen ICT-Supports an meiner Schule sowie Weiterbildungen zum Thema Robotik und Programmieren. Für meine weitere Lehrtätigkeit an einer HPS freue ich mich zudem auf die praktische Umsetzung des im Studium Erlernten und ganz besonders auf die Arbeit mit spielbasierten Lernsettings.

7 Literaturverzeichnis

Abt, C. C. (1975). *Serious games* (5th ed.). New York: Viking Press.

Afari, E., & Khine, M. S. (2017). Robotics as an educational tool: impact of lego mindstorms. *International Journal of Information and Education Technology*, 7(6), 437-442. <http://dx.doi.org/10.18178/ijiet.2017.7.6.90>

Amagir, A., Groot, W., van den Maassen Brink, H. & Wilschut, A. (2018). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. *Citizenship, Social and Economics Education*, 17(1), 56-80. <https://doi.org/10.1177/2047173417719555>

Anderson, L. W. (1986). Instruction and Time-on-Task: a Review. *Time and School Learning: Theory, Research and Practice*, 143-166, Beckenham: Croom Helm.

Angel-Fernandez, J. M. & Vincenze, M. (2018). *Towards a Definition of Educational Robotics*. Innsbruck: innsbruck university press.

Arens, A. K., Yeung, A. S., Craven, R. G. & Hasselhorn, M. (2011). The twofold multidimensionality of academic self-concept: Domain specificity and separation between competence and affect components. *Journal of Educational Psychology*, 103, 970-981.

Arnab, S., Lim, T., Carvalho, M. B., Bellotti, F., Freitas, S. de, Louchart, S., . . . de Gloria, A. (2015). Mapping learning and game mechanics for serious games analysis. *British Journal of Educational Technology*, 46(2), 391-411. <https://doi.org/10.1111/bjet.12113>

Arshad, N. I., Hashim, A. S., Ariffin, M. M., Aszemi, N. M., Low, H. M. & Norman, A. A. (2020). Robots as Assistive Technology Tools to Enhance cognitive Abilities and Foster Valuable Learning Experiences among Young children with Autism. *IEEE Access* 8, 116279-116291. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3001629>

Barakova, E. I., Bajracharya, P., Willemsen, M., Lourens, T. & Huskens, B. (2015). *Long-term LEGO therapy with humanoid robot for children with ASD*. Eindhoven University of Technology. <https://doi.org/10.1111/exsy.12098>

Berkeling, H. (2010). *Lösungsorientierte Beratung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf

Bolfing, O. (2021). *Einsatz von Robotern an einer Heilpädagogischen Schule unter der Berücksichtigung der „Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen“*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Brandhofer, G. (2017). Code, Make, Innovate! Legitimation und Leitfaden zu Coding und Robotik im Unterricht. Ein Plädoyer für einen Blick hinter die Kulissen des Digitalen, für Coding, Computational Thinking, Robotik und Making in der Schule. *R&E-Source-Open Online Journal for Research and Education*. Verfügbar unter: <https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/348/422>

- Breuer, J. (2010). Spielend lernen? Eine Bestandaufnahme zum (Digital) Game-Based Learning. *LfM-Dokumentation 41/Online*. Verfügbar unter: <https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Publicationen-Download/Doku41-Spielend-Lernen.pdf>
- Brinda, T., Brüggem, N., Diethelm, I., Knaus, T., Kommer, S., Kopf, C., Missomelius, P., Leschke, R., Tilemann, F. & Weich, A. (2019). *Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digitalen Welt*. Verfügbar unter: <https://dagstuhl.gi.de/frankfurt-dreieck>
- Brinda, T., Diethelm, I., Gemulla, R., Romeike, R., Schöning, J. & Schulte, C. (2016). *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digital vernetzten Welt*. Verfügbar unter: <http://www.dagstuhl-dreieck.de>
- Brinkhege, A., Fleischer, M., & Schäfer, J. (2020). *Der Weg der Nahrung – Kreative Gestaltung eines biologischen Prozesses mithilfe eines Lernroboters*. WWU Münster. Verfügbar unter: https://www.uni-muenster.de/Lernroboter/um/23_info.pdf
- Bühler-Brandenberger, A. & Dietrich, A. (2020). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Lernenden mit kognitiver Beeinträchtigung*. 2., aktualisierte Auflage. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bühler-Brandenberger, A. & Hollenweger, J. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2010). *Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur. Medienbildung für die Persönlichkeitsentwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die Entwicklung von Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit*. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
- Carr, D. (2006). Play and Pleasure. In D. Carr, A. Burn, D. Buckingham & G. Schott (Hrsg.), *Computer Games. Text, Narrative and Play* (S. 45-58). Cambridge: Polity Press.
- Catlin, D. & Blamires, M. (2019). Designing Robots for Special Needs Education. *Technology, Knowledge and Learning* 24(2). Verfügbar unter: <https://www.springerprofessional.de/technology-knowledge-and-learning-2-2019/16726910>
- Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. *Computers & Education*, 59(2), 661–686. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.004>
- Cook, A. M. & Polgar, J. M. (2015). *Assistive technologies: principles and practice* (4th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier/Mosby.
- Crawford, C. (1982). *The Art of Computer Game Design*. Verfügbar unter: https://www.digitpress.com/library/books/book_art_of_computer_game_design.pdf
- Csikszentmihályi, M. (2000). *Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile im Tun aufgehen*, 8. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Demir, Ü. (2021). The effect of unplugged coding education for special education students on problem-solving skills. *International Journal of Computer Science Education in Schools*, 4(3), <https://doi.org/10.21585/ijcses.v4i3.95>

- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011): From game design elements to gamefulness: defining „gamification“. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (MindTrek)*. New York, NY, USA: ACM.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK, 2010-2014). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11, 227–268.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 39(2), 223-238.
<https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Del Fatti, M. & Zollino, S. (2002). *Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in der Schuleingangsphase*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- DeVane, B., Durga, S. & Squire, K. (2010). Economists Who Think like Ecologists: Reframing Systems Thinking in Games for Learning. *E-Learning and Digital Media* 7(1), 3-20.
<https://doi.org/10.2304/elea.2010.7.1.3>
- Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD, 2017). *Lehrplan 21, Einführung und Umsetzung in Deutschfreiburg*. Verfügbar unter: https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-07/004443_eksd_broschuere_lp21_web.compressed.pdf
- Döbeli Honegger, B., Petko, D. & Prasse, D. (2018). Digitale Transformation in Bildung und Schule: Facetten, Entwicklungslinien und Herausforderungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 36(2), 157-174.
<https://doi.org/10.25656/01:17094>
- Duden online (n. d.). Suchbegriff «Roboter». Verfügbar unter: <https://www.duden.de/node/122491/revision/122527>
- Duzhak, E., Hoff, J., & Lopus, J. S. (2021). The Effects of the Chair the Fed Simulation on High School Students' Knowledge. *The American Economist*, 66(1), 74–89.
<https://doi.org/10.1177/0569434520971193>
- Eibl-Eibesfeldt, I. (1987). *Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung*. München: Piper Verlag.
- Eickelmann, B. & Gerick, J. (2020). Lernen mit digitalen Medien - Zielsetzungen in Zeiten von Corona und unter besonderer Berücksichtigung von sozialen Ungleichheiten. *Die Deutsche Schule: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis*, 16, 153-162.
- Ellahi, A., Zaka, B., & Sultan, F. (2017). A study of supplementing conventional business education with digital games. *Educational Technology & Society*, 20(3), 195-206.
- e-teaching.org (2015). *Game Based Learning*. Leibniz-Institut für Wissensmedien. Verfügbar unter: https://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/methoden/lernspiele/game_based_learning/index_html

- EUN Consortium (2004). *ERNIST ICT school portraits. 20 school portraits of innovative use of ICT in six European countries*. Woerden: Zuidam & Zonen.
- Fromme, J., Biermann, R. & Unger, A. (2010). „Serious Games“ oder „taking games seriously“? In: K.-U. Hugger & M. Walber (Hrsg.), *Digitale Lernwelten. Konzepte, Beispiele und Perspektiven* (S. 40-57). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fromme, J., Jörissen, B. & Unger, A. (2008). Bildungspotenziale digitaler Spiele und Spielkulturen. In J. Fromme & D. Petko (Hrsg.), *Computerspiele und Videogames*. Zürich: MedienPädagogik.
- Ganguin, S. (2010). Computerspiele und lebenslanges Lernen: Eine Synthese von Gegensätzen. *Medienbildung und Gesellschaft*, 13. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Geckert, N. & Hasler, M. S. (2020). *Einsatz von Robotik zur Spielförderung von Kindern mit schwerer Mehrfachbeeinträchtigung*. Zürich: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
- Gee, J. P. (2008). *Good Video Games + Good Learning*. New York: Peter Lang.
- Gee, J. P. (2007). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Revised and Updated Edition. New York [etc.]: Palgrave Macmillan.
- Hartmann, W., Jurjević, D., Senn, F., Waldvogel, B. & Zuberbühler, U. (2018-2021). *connected 1-4, Arbeitsbuch Medien und Informatik*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Herger, M. (2014). Gamification in Human Resources. *Enterprise Gamification, Vol. 3*, Create Space Independent Publishing Platform.
- HiSoUR (n. d.). *Pädagogische Robotik*. Verfügbar unter: <https://www.hisour.com/de/educational-robotics-43004/#>
- Hughes-Roberts, T., Brown, D., Standen, P., Desideri, L., Negrini, M., Rouame, A., Malavasi, M., Wager, G. & Hasson, G. (2019). Examining engagement and achievement in learners with individual needs through robotic-based teaching sessions. *British Journal of Educational Technology*, 50(5), 2736-2750. <https://doi.org/doi:10.1111/bjet.12722>
- Huizinga, J. (2001). *Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel*. Hamburg: Rowohlt.
- Juul, J. (2011). *Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds*. Cambridge, Mass./London: MIT Press.
- Kerres, M., Bormann, M. & Vervenne, M. (2009). Didaktische Konzeption von Serious Games: Zur Verknüpfung von Spiel- und Lernangeboten. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 2009(Occasional Papers), 1-16. <https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2009.08.25.X>
- Klopfer, E., Haas, J., Osterweil, S., Rosenheck, L., & Macklin, C. (2018). Resonant games: Design principles for learning games that connect hearts, minds, and the everyday. *The John D. and Catherine T. Macarthur Foundation series on digital media and learning*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

- Klopfer, E., Osterweil, S. & Salen, K. (2009). Moving Learning Games Forward. Obstacles, Opportunities & Openness. *The Education Arcade*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Verfügbar unter:
http://education.mit.edu/papers/MovingLearningGamesForward_EdArcade.pdf
- Krämer, S., Möller, J. & Zimmermann, F. (2021). Inclusive Education of students with general learning difficulties: A meta-analysis. *Review of Educational Research* 91(3), 432-478.
<https://doi.org/10.3102/0034654321998072>
- Kreidenweis, H. (2018). *Digitaler Wandel in der Sozialwirtschaft*. Baden-Baden: Nomos.
- Kuhl, J. & Ennemoser, M. (2013). Effekte eines Trainings der Konstruktionsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 279-299.
- Law, M., Stewart, D., Pollok, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmorland, M. (1998). *Guidelines for Critical Review Form: Quantitative Studies*. Verfügbar unter:
https://www.unisa.edu.au/siteassets/episerver-6-files/global/health/sansom/documents/icahe/cats/mcmasters_quantitative-review.pdf
- Law, N., Pelgrum, W. & Plomp, T. (2008). *Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 Study*. Hongkong: CERC/Springer.
- Lehrmittelverlag Zürich (2021). „connected 3 und 4“ auf den Punkt gebracht. Verfügbar unter:
<https://www.lmvz.ch/schule/connected/downloads>
- Loh, C. S., Sheng, Y., & Ifenthaler, D. (2015). Serious Games Analytics: Theoretical Framework. In C. S. Loh, Y. Sheng, & D. Ifenthaler (Hrsg.), *Advances in game-based learning. Serious games analytics: Methodologies for performance measurement, assessment, and improvement* (S. 3-29). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05834-4_1
- Maïano, C., Coutu, S., Morin, J. S., Tracey, D., Lepage, G. & Moullec, G. (2019). Self-concept research with school-aged youth with intellectual disabilities: A systematic review. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 32(2), 238–255. <https://doi.org/10.1111/jar.12543>
- Marzano, R. J., Marzano, J. S. (2003). The Key to Classroom Management. *Building Classroom Relationship*, 61, 6-13.
- Masset, P., Weisskopf, J.-P. & Bonvin, M. (2021). *Using game-based learning to teach economics during times of disruption*. Verfügbar unter: <https://theconversation.com/using-game-based-learning-to-teach-economics-during-times-of-disruption-156009>
- Maurer, H. & Gurzeler, B. (2016). *Handbuch Kompetenzen für Lehrpersonen - Überfachliche Kompetenzen systematisch fördern und entwickeln*. Bern: hep-Verlag.
- Mayer, R. E. (2014). *Computer games for learning: An evidence-based approach*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Meier, C. & Seufert, S. (2003). Game-based learning: Erfahrungen mit und Perspektiven für digitale Lernspiele in der beruflichen Bildung. In A. Hohenstein & K. Wilbers (Hrsg.), *Handbuch E-Learning*. Hamburg: Fachverlag Deutscher Wirtschaftsdienst.
- Meyer, A., Rose, D.H. & Gordon, D. (2014). *Universal design for learning: Theory and Practice*. Wakefield, MA: CAST Professional Publishing.

- Meister, D., Moser, H., Niesyto, H., Wagner, U., Tillmann, A. & Neuß, N. (2009). *Keine Bildung ohne Medien! Medienpädagogisches Manifest*. Verfügbar unter: <https://www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaedagogisches-manifest>
- MIA21. Medien, Informatik und Anwendung (2021). *Grundlagen Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen. Zyklus 1, 2 und 3. LP21: Medien, Informatik und Anwendung*, Version 09/2021. Verfügbar unter: <https://mia21.ch/wp-content/uploads/2020/08/mia21-grundl.pdf>
- Mishra, P. & Koehler, M. J. (2007). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK): Confronting the Wicked Problems of Teaching with Technology. In R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. A. Willis (Hrsg.), *Proceedings of the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2007* (S. 2214–2226). Chesapeake: AACE.
- Müller-Schwarze, D. (1978). *The Evolution of Play Behaviour*. New York: Dowden, Hutchinson & Ross.
- Narzisi, A., Sesso, G., Berloff, S., Fantozzi, P., Muccio, R., Valente, E., Viglione, V., Villafranca, A., Milone, A. & Masi, G. (2021). Could You Give Me the Blue Brick? LEGO®-Based Therapy as a Social Development Program for Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. *Brain Sciences* 11(6), 702. <https://doi.org/10.3390/brainsci11060702>
- Ozobot (n. d.). Ozo Edu Inc. Verfügbar unter: <https://ozobot.com>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T. C. & Mulrow, C. D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic reviews*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
- Patzer, Y. & Pinkwart, N. (2019). Inklusiver Unterricht in Informatik und darüber hinaus: Wie kann inklusives eLearning dazu beitragen? In J. Frohn, E. Brodesser, V. Moser, D. Pech (Hrsg.), *Inklusives Lehren und Lernen. Allgemein- und fachdidaktische Grundlagen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Papert, S. (1998). Does Easy Do It? Children, Games and Learning. *Game Developers Magazine*, 88. Verfügbar unter: <http://www.papert.org/articles/Doeseasydoit.html>
- Pawar, S., Tam, F. & Plass, J. L. (2019). Emerging Design Factors in Game-Based Learning: Emotional Design, Musical Score, and Game Mechanics Design. In J. L. Plass, R. E. Mayer & B. D. Homer (Hrsg.), *Handbook of game-based learning* (S. 347-366). Cambridge, MA: The MIT Press.
- Petko, D. (2008). Oversold – Underused Revisited: Factors Influencing Computer Use in Swiss Classrooms. In J. Zumbach, N. Schwartz, T. Seufert & L. Kester (Hrsg.), *Beyond Knowledge: the Legacy of Competence. Meaningful Computer-based Learning Environments* (S. 121-122). Dordrecht: Springer.
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation: Erkenntnisse aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Neurowissenschaften*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten. Cultivating creativity through projects, passion, peers, and play*. Cambridge, MA, London: The MIT Press.
- Rheinberg, R. & Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag*. Göttingen: Hogrefe.

- Ritterfeld, U., Cody, M. & Vorderer, P. (Hrsg.) (2009). *Serious Games: Mechanisms and Effects*. New York/London: Routledge.
- Robotic Industries Association (n. d.). *Robotics Law and Legal Definition*. Verfügbar unter: <https://definitions.uslegal.com/r/robotics>
- Sarimski, K. (2013). Psychologische Theorien geistiger Behinderung. In G. Neuhäuser, H-C. Steinhausen, F. Häßler & K. Sarimski (Hrsg.), *Geistige Behinderung* (S. 44-58). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2003). Kognitive Prozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung. In D. Irlich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 148–198). Göttingen: Hogrefe.
- Scheuerl, H. (1979). *Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen*. 9. Auflage. Weinheim/Basel: Beltz.
- Schluchter, T., Eckhart, M., Nagel, S. & Valkanover, S. (2021). Selbstkonzept und sportliche Aktivität von Kindern mit geistiger Behinderung. *Empirische Sonderpädagogik* 13(3), 185-200. <https://doi.org/10.25656/01:23912>
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *Die Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO)*. Göttingen: Hogrefe.
- Schönpflug, W. & Schönpflug, U. (1997). *Psychologie*. Weinheim: Beltz PVU.
- Schwan, S. (2006). *Game Based Learning - Computerspiele in der Hochschullehre*. Verfügbar unter: https://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/methoden/lernspiele/game_based_learning/gamebasedlearning.pdf
- Scratch (n. d.). *Programmiersprache*. Verfügbar unter: <https://scratch.mit.edu>
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G.C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretations. *Review of Educational Research*, 46(3), 407–441. <https://doi.org/10.3102/00346543046003407>
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching. Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22.
- Siegler, R., DeLoache, J., Eisenberg, N. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Sphero Bolt (n. d.). Sphero Inc. Verfügbar unter: <https://sphero.com>
- Steiner, G. (2001). Lernen und Wissenserwerb. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch* (4. Ed., S. 137-205). Weinheim: Beltz PVU.
- Sternberg, R. (2003). *Cognitive psychology*. Thomson: Wadsworth.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tlili, A., Lin, V., Chen, N.-S., Huang, R. & Kinshuk (2020). A Systematic Review on Robot-Assisted Special Education from the Activity Theory Perspective. *Educational Technology & Society*, 23(3), 95–109.

- United Nations, Office of Information and Communications Technology (2014). *Unite. Information, Innovation, Transformation. Technology for a better world*. Verfügbar unter: <https://unite.un.org/sites/unite.un.org/files/app-desa-header/unitednations-ict-strategy.pdf>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind and society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Weinstein, C. S. & Mignano, A. J. (1993). *Elementary Classroom Management. Lessons from research and practice*. 3. Auflage, New York City: McGraw-Hill Education.
- Weinert, F. E. (Hrsg.) (2001). *Leistungsmessungen in Schulen*. Weinheim/Basel: Beltz.
- Wilson, S. N., Williams, L. A., Thompson, W., Kuehn, E., Black, J. E., Dean, S., . . . Garn, G. (2020). The Power of Application in Learning Life Skills. In H. D. O'Hair, M. J. O'Hair, E. B. Hester & S. Geegan (Hrsg.), *The Handbook of Applied Communication Research*, 11, 579-594. Hoboken: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119399926.ch32>
- World Health Organization (2017). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Wüst, K. (2018). *Grundlagen der Robotik*. Skript zur Vorlesung. Gießen: Technische Hochschule Mittelhessen. Verfügbar unter: <https://homepages.thm.de/~hg6458/Robotik/Robotik.pdf>
- Zygouris, N. C., Striftou, A., Dadaliaris, A. N., Stamoulis, G. I., Xenakis, A. C., & Vavougiou, D. (2017). The use of LEGO mindstorms in elementary schools. In 2017 *IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, IEEE, 514-516. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7942895>

8 Abkürzungsverzeichnis

bzw. – beziehungsweise

HPS – Heilpädagogische Schule

ICT – Information and Communications Technologies

IKT – Informations- und Kommunikationstechnik

LP21 – Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz

MINT – Zusammenfassung der Studienfachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

u. a. – unter anderen

UDL – Universal Design for Learning

z. B. – zum Beispiel

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aneignungsmöglichkeiten aus «Impulse für inklusiven Unterricht» (Bühler & Dietrich, 2020.)	18
Abbildung 2: Dagstuhl-Dreieck (Honegger & Salzmann, 2021, S. 13).....	20
Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 7).....	22
Abbildung 4: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 13).	23
Abbildung 5: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 35).	24
Abbildung 6: «PRISMA-Statement» - Flow Diagramm zum systematischen Literaturreview (Eigene Darstellung).....	30
Abbildung 7: Exemplarisch erstellte Unterrichtseinheit «Unterwasser-Abenteuer» (Eigene Darstellung).....	43

Anhang

Exemplarisch erstellte Unterrichtseinheit für HPS: «Unterwasser-Abenteuer» mit «Lego Education Spike Essential»

NAME

DATUM

Unterwasser-Abenteuer

Einzelarbeit

Einsteiger

45-60 Min.

1
BAUEN

iPad: Kamera-App öffnen

QR-Code scannen

LEGO-Bausteine

Fertig

2
PROGRAMMIEREN

iPad: Lego-App öffnen

Programmieren

EIN KLEINER TIPP

3
REFLEKTIEREN

